

La gestion des données de recherche au Canada : état des lieux

Le 13 décembre 2019

*D'après un rapport au ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement
économique (ISDE) du Canada*

*rédigé par l'Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC), le Consortia
Advancing Standards in Research Administration Information (CASRAI), le Conseil du
leadership sur l'infrastructure de recherche numérique (CLIRN) et Données de recherche
Canada (DRC).*

*Collaborateurs : David Baker, Donna Bourne-Tyson, Laura Gerlitz, Susan Haigh, Shahira Khair,
Mark Leggott, Jeff Moon, Chantel Ridsdale, Robbin Tourangeau, Martha Whitehead*

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3574712>

Table des matières

Contents

Table des matières	2
Préambule.....	4
Définitions	5
Remise en contexte du document.....	7
Cycle de la recherche et fonctions GDR	7
Planifier.....	8
Créer.....	8
Traiter	8
Analyser.....	9
Diffuser	9
Préserver.....	9
Réutiliser.....	10
Stocker	10
Découvrir	11
Étayer et conserver	11
Sécuriser	12
Le continuum du stockage des données de recherche.....	12
Rentabilité.....	16
Atténuation des risques.....	17
Développement de talents régionaux.....	17
Impact d'une bonne gestion des données de recherche	18
Expansion de la production de données	19
Tendances en GDR	20
Périodiques scientifiques.....	20
Organismes subventionnaires.....	20
Chercheurs	21
.....	23
Situation au Canada	24
Palier local.....	24

Palier provincial/régional.....	25
Palier national.....	25
Savoir ancestral et acquisition des connaissances	27
Situation à l'étranger.....	29
Palier international.....	29
Autres contributeurs	30
Difficultés et possibilités.....	34
Possibilités actuelles de la GDR au Canada	35
Quelles difficultés la GDR soulève-t-elle actuellement au Canada?	36
Une vision nationale.....	43
Vision.....	44
Principes.....	45
Buts.....	45
Bibliographie partielle	48
Canada	53
International.....	55
Royaume-Uni	56
États-Unis.....	56

Préambule

L'infrastructure de recherche numérique (IRN) transforme l'exercice de la recherche en autorisant une multiplication explosive des jeux massifs de données avec une incroyable rapidité. Si on commence à peine à saisir les conséquences de ce phénomène sur la recherche, une chose est sûre : les changements que cela entraîne bouleverseront fondamentalement le rythme auquel travaillent les chercheurs, les questions que se posent ceux-ci et ce qui en découle. Afin de bien saisir les retombées sociales et économiques de la nouvelle IRN et des données pour les Canadiens, et faire en sorte que nous soyons parmi les premiers à tirer parti des avantages d'une telle ressource, il faut doter l'IRN d'un écosystème aussi vigoureux que dynamique. L'IRN devra laisser les chercheurs canadiens stocker, consulter, réutiliser et enrichir les données de recherche numériques sans lesquelles ils ne pourront rester à la fine pointe de leur science ou collaborer avec leurs pairs, donc entreprendre les recherches indispensables au bien-être socioéconomique du pays. L'accessibilité des données de recherche numériques laisse aussi entrevoir d'énormes avantages potentiels pour les entreprises privées et les organismes à but non lucratif canadiens, en les aidant à se rapprocher d'objectifs sociaux et commerciaux cruciaux. Cependant, pour qu'elles aient une utilité quelconque, ces données doivent être gérées correctement. On ne peut donc dissocier une gestion méthodique des données scientifiques de l'écosystème de l'IRN. Le Canada a commencé à jeter les bases à partir desquelles les chercheurs pourront s'épanouir dans cet écosystème en développant et en mettant en place des services et des plateformes équitables et efficaces, de haute qualité, de gestion des données (GD). Toutefois, pour que le Canada devienne un chef de file mondial dans ce domaine et que ses recherches continuent de se ranger parmi les meilleures, malgré l'évolution du milieu de la recherche, il est impérieux d'agrandir les fondations que l'on a posées.

Ce rapport offre une vue d'ensemble de la GD au Canada et cerne les principaux obstacles à surmonter pour atteindre un tel objectif. Il sera actualisé chaque année afin de mieux illustrer comment la situation évolue.

Définitions

Le **calcul informatique de pointe** procure aux chercheurs les technologies numériques et le savoir-faire qui les aident à résoudre des problèmes trop complexes ou trop vastes pour qu'un scientifique puisse s'y attaquer seul. En font partie les services, les conseils, le matériel et les logiciels, assortis d'un personnel hautement qualifié (PHQ), qui facilitent les activités scientifiques s'appuyant sur une abondance de données ou d'importants calculs, notamment l'acquisition de données, les simulations, l'expérimentation, l'analyse et l'exploration. Calcul à haute performance (CHP), cyberinfrastructure et calcul intensif ou superinformatique en sont des synonymes¹.

Par « **donnée** »², on entend des réalités ou des observations saisies avec un minimum de contexte explicatif. Les données peuvent avoir n'importe quelle forme ou se trouver sur n'importe quel support (analogique ou numérique). Elles se composent, par exemple, de texte (et de symboles variés), de chiffres, d'illustrations (et d'autres représentations graphiques), de fichiers visuels ou sonores. Les métadonnées en font aussi partie.

Deux types de données à la recherche universitaire nous intéressent particulièrement dans le cadre du présent énoncé de position : les données de recherche et les informations sur la gestion des recherches.

La **gestion des données** regroupe les activités que sont l'élaboration de politiques sur les données, la planification des données, la normalisation des éléments qui composent les données, le contrôle de la gestion de l'information, la synchronisation des données, le partage des données et la création de base de données. Les méthodes et les projets qui servent à acquérir, vérifier, préserver, diffuser et enrichir données et informations, en général, en font partie.

L'**infrastructure de recherche numérique**³ (IRN) correspond aux couches qui séparent la technologie de base (tout ce qui a trait à l'informatique) et une branche précise de la science. On pense surtout aux systèmes et aux services à valeur ajoutée communs à de nombreux domaines scientifiques et qui facilitent une multidisciplinarité ou interdisciplinarité de plus en plus grande dans les sciences, tout en réduisant le risque d'une duplication superflue des efforts et des ressources (équipement, logiciels, effectif, services et organisations).

¹ Conseil du leadership sur l'infrastructure de recherche numérique, « *Advanced Research Computing (ARC) Position Paper: For Innovation, Science, and Economic Development Canada* », Conseil du leadership sur l'infrastructure de recherche numérique, 31 août 2017, 5-6.

² Définitions élaborées en consultation avec l'IRiDiuM Glossary du CASRAI et son groupe de travail sur la gestion des données (GD). Les définitions ont ensuite été présentées aux membres du CLINR pour qu'ils donnent leur avis. Les expressions et leur interprétation varient considérablement, ce qui pourrait semer la confusion dans un milieu multidisciplinaire aussi diversifié que celui des universités canadiennes. Le groupe a fait de son mieux pour rendre les définitions aussi inclusives et compréhensibles que possible, afin que la collectivité utilise dorénavant une terminologie uniforme.

³ Définition qui s'inspire de celle de *Digital Infrastructure* dans le « *Digital Infrastructure - CASRAI Dictionary* » du CASRAI, 13 août 2015, https://dictionary.casrai.org/Digital_infrastructure.

« Infrastructure de recherche numérique » est devenue l'expression consacrée au Canada, mais ailleurs, on pourrait parler de cyberinfrastructure ou d'infrastructure de la cyber-recherche.

Les **données de recherche** (DR) alimentent les investigations scientifiques et techniques, la recherche, les études ou la création artistique. Elles servent aussi de preuves dans la démarche scientifique et le milieu de la recherche en souligne couramment la nécessité pour valider les résultats et les constatations qui découlent de la recherche. Tout contenu, numérique ou pas, est susceptible de se transformer en données de recherche. Les métadonnées figurent elles aussi parmi les données de recherche, lesquelles peuvent venir de l'expérimentation, de l'observation, des opérations, d'un tiers, du secteur public, de la surveillance, du traitement informatique ou du recyclage.

L'**information sur la gestion des recherches** (IGR) correspond à l'information qui sert essentiellement à faciliter la gestion des recherches par les organismes qui les financent ou qui en entreprennent. En voici quelques exemples : renseignements sur les personnes, les organisations, le financement, l'équipement, les projets, les résultats, les retombées et l'impact de la recherche. L'IGR englobe les métadonnées enregistrées avec l'information proprement dite, notamment le numéro de la version d'un programme utilisé pour classer l'expertise du chercheur principal ou un projet particulier. L'IGR a pour synonymes courants données administratives, données sur l'administration des recherches, information sur la recherche, documentation scientifique.

La **gestion des données de recherches** ou **gestion des données** (GDR/GD) se rapporte au stockage, à la consultation et à la préservation des données issues de recherches quelconques. Les méthodes de gestion des données couvrent le cycle de vie complet de la recherche : planification des travaux, recherche proprement dite, saisie des données au fil de leur création et de leur exploitation, préservation à long terme des résultats une fois les travaux achevés. Parmi les activités et les problèmes spécifiques à la gestion des données, mentionnons la désignation des fichiers (attribution d'un nom approprié aux fichiers informatiques), le contrôle et l'assurance de la qualité, l'accès aux données, la documentation étayant les données (y compris le degré d'incertitude), la création des métadonnées et l'élaboration de glossaires normalisés, le stockage des données, l'archivage et la conservation des données, leur partage et leur réutilisation, l'intégrité des données, la protection des données et de la confidentialité, les droits associés aux données, les protocoles d'expérimentation (en laboratoire ou sur le terrain).

Au sens littéral, les **métadonnées** sont des « données sur les données », c'est-à-dire des éléments d'information qui définissent et décrivent les caractéristiques d'autres données et nous aident à mieux comprendre la facette commerciale et technique des données et des procédés qui s'y rapportent. L'appellation et la définition commerciales des domaines, entités et attributs, la nature des données d'attribut et d'autres propriétés des attributs, la description d'une plage de données, les valeurs acceptables pour un domaine et leur définition figurent parmi les métadonnées. Parmi les métadonnées physiques on retrouve le titre des tableaux et des colonnes dans les bases de données physiques, les propriétés des colonnes et celles des objets dans la base de données, y compris la façon dont les données sont stockées. Les

métadonnées des procédés définissent et décrivent les particularités d'autres composants du système (processus, règles, programmes, tâches, outils, etc.). Les métadonnées sur l'intendance des données concernent la gérance des données, les méthodes connexes et l'attribution des responsabilités.

Remise en contexte du document

La version originale du document s'inspire du rapport remis par le Conseil du leadership sur l'infrastructure numérique de recherche (CLINR) au ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada (ISDE). Une partie du rapport a été retranchée (recommandations à l'ISDE); d'autres ont été actualisées et étoffées. Le présent document a été relu et corrigé par de nombreux membres du milieu de la GDR, de manière à refléter dans une large mesure le point de vue et les intérêts des membres de la profession canadienne. Le document devrait être actualisé chaque année.

Cycle de la recherche et fonctions GDR

Fig. 1. Activités de la recherche associées aux données. (Illustration du Conseil du leadership sur l'infrastructure de recherche numérique. Dans *Advanced Research Computing (ARC) Position Paper: For Innovation, Science, and Economic Development Canada*. Conseil du leadership sur l'infrastructure de recherche numérique. Manuscrit inédit. 31 août 2017, 5.)

Le cycle de la recherche est une carte qui permet au chercheur d'établir ce qu'il doit prendre en compte à chaque étape de la démarche scientifique, eu égard aux données. À chaque étape s'ajoutent cinq catégories générales dans lesquelles s'inscrivent les activités GD : politiques, normes et protocoles; politiques et procédures; leadership; conseils, aide et formation; outils et plateformes.

Planifier

Cette phase est celle où le chercheur s'organise et structure ses données afin qu'elles puissent être découvertes, réutilisées et archivées plus tard dans le cycle. Dans un monde idéal, le chercheur se familiarisera avec les lignes directrices en GD et le mandat de l'organisme ou de l'institution d'enseignement supérieur qui le subventionne, puis identifiera les normes et les protocoles qui épousent les pratiques GD exemplaires que prône l'organisation ou en usage dans le domaine. Il devra notamment échafauder un plan de gestion des données (PGD) et trouver un dépôt approprié où ses données seront stockées et archivées.

Pour le chercheur, il s'agit du moment rêvé pour solliciter l'aide des experts en GDR susceptibles de le guider dans ses décisions. Ces spécialistes l'épauleront en dispensant de la formation en GD, en clarifiant les méthodes de l'université (ou d'une autre organisation) qui pourraient recouper la mission du pays ou du domaine et en le conseillant sur la manière de planifier le dépôt, le partage et la réutilisation des données.

Créer

Cette étape suppose l'identification, l'acquisition et la création des données de recherche et de leurs métadonnées. On ne s'étonnera pas qu'à ce moment, le chercheur devrait connaître les politiques particulières de l'institution ou du domaine qui déterminent comment les données seront recueillies. À cette étape, la GD prend la forme des meilleures pratiques relatives à la qualité et à l'intégrité des données, au versionnage et à la provenance des données. Les pratiques locales pertinentes recourent souvent celles adoptées à l'échelon international. On doit aussi retenir les pratiques exemplaires s'appliquant aux métadonnées afin de garantir l'interopérabilité et la découverte des données par le biais de schémas et de protocoles. Le personnel GD et les institutions peuvent dispenser de la formation et organiser des activités sur la qualité et l'intégrité des données en se concentrant sur les approches propres à une discipline particulière. Des plateformes logicielles comme les environnements de recherche virtuels, les portails scientifiques et les passerelles de cyberscience facilitent le partage et la transformation des données lors de leur création.

Traiter

À cette étape, les données sont conditionnées en prévision de leur analyse (vérification, validation, épuration, description et le reste). Dans cette optique, on veillera à respecter l'ontologie spécifique au domaine. Il faut aussi gérer le code afin que les données puissent être repérées et réutilisées, souvent au moyen de plateformes comme [GitHub](#) et [Jupyter](#). Normaliser

les flux de tâches est une autre considération, tout comme la documentation qui étaye chaque procédure. Les experts en GD aiguilleront le chercheur vers les outils qui autoriseront la réutilisation des flux de tâches comme [Taverna](#), [Galaxy](#) ou [Kepler](#), et l'aideront à s'orienter dans le méandre des politiques et des procédures applicables aux (méta)données propres à un domaine.

Analyser

L'analyse des données fait naturellement suite à leur conditionnement et à leur traitement. Gérer le code et le flux de tâches ainsi que documenter le processus gardent leur importance à ce stade. Ainsi en va-t-il de l'élaboration et de la promotion des politiques propres au domaine qui faciliteront l'analyse, l'obtention de résultats de même que la liaison des données, leur reproductibilité et la protection de la confidentialité. Encore une fois, les spécialistes en GD peuvent orienter le chercheur, ainsi que lui dispenser de la formation sur l'usage de logiciels et la modélisation. Le chercheur pourrait aussi devoir recourir à des ressources spéciales en informatique, comme les services de calcul informatique de pointe et d'infonuagique proposés par Calcul Canada, Amazon et Microsoft Azure.

Diffuser

Ce stade est celui où survient la majeure partie du partage des données. Avant que ces dernières puissent être versées dans un dépôt, il convient d'examiner les ententes, les licences d'exploitation, les conditions s'appliquant à la réutilisation (ou à la consultation) des données ainsi que les méthodes permettant de découvrir et de préserver ces dernières. Les politiques universitaires (sur l'éthique et la protection des renseignements personnels) reflètent les politiques nationales et recourent habituellement celles des éditeurs de même que les stratégies plus générales de l'université. Le code des logiciels, les listes de codage et diverses précisions sur les systèmes seront fournis afin que la recherche puisse être reproduite.

Les pratiques exemplaires doivent absolument être respectées si l'on veut garantir la pérennité, l'interopérabilité, la découvrabilité et la réutilisation des données, ce qui suppose l'usage d'identifiants permanents, un formatage approprié des fichiers et le respect des normes internationales. Les dépôts et diverses plateformes de partage des données comme le [Dépôt fédéré de données de recherche \(DFDR\)](#), le [Scholars Portal Dataverse](#) et le [Centre canadien de données astronomiques](#) sont des ressources utiles, car ils veillent sur la création et la qualité des métadonnées. Les experts en GD épauleront le chercheur en élaborant et en promouvant des pratiques modèles pour le partage et la reproductibilité des données, ainsi qu'en prodiguant des conseils sur la conservation des (méta)données.

Préserver

La préservation des données est l'avant-dernière étape du cycle de la recherche. Elle suppose le passage des données d'un état dynamique à celui, passif, de l'archivage. Pour protéger les données, il faut adopter des politiques de préservation à long terme dans les universités ou à

l'échelle du pays (elles recouperont souvent les lignes directrices internationales). On préparera les données, les métadonnées, la documentation, le codage et les copies de sauvegarde afin qu'on puisse y accéder et s'en resservir longtemps. Dans certains cas, les données devront être transposées dans un format plus propice à leur destination. Parmi les opérations de préservation numérique figurent la caractérisation et l'uniformisation des fichiers. Les dépôts certifiés (Trusted Data Repositories) sont d'excellents services que l'on a attestés pour prouver aux chercheurs la fiabilité et la durabilité de leur infrastructure, bref montrer qu'ils offrent une plateforme sur laquelle on pourra entreposer et consulter longtemps les données. Les experts en GD pourront dispenser de la formation sur les meilleures façons d'archiver et de préserver les données, ainsi qu'examiner et appliquer les ententes ou les conventions concernant le dépôt des données.

Réutiliser

La réutilisation des données marque la fin du cycle de la recherche. Pour cela, les données doivent pouvoir être découvertes et on doit pouvoir y accéder en vue de les combiner à d'autres pour créer de nouveaux jeux de données ou pour que d'autres chercheurs les mentionnent et les analysent. Des politiques nationales et internationales, des politiques spécifiques au domaine et un cadre législatif régissent le partage et le dépôt des données au niveau le plus élevé. À cette étape, l'adhésion aux principes FAIR⁴ facilitera la réutilisation des données tout comme certains outils facilitent la réutilisation de la documentation (Lab Books) ou des logiciels et des codes (GitHub). Les experts en GD continueront d'offrir leur aide pour qu'on compose mieux avec les données et saisisse les politiques associées à leur attribution, leur provenance et leur exploitation sous licence, de même qu'à la recherche des données et à leur analyse secondaire.

Stocker

Le stockage des données variera avec le cycle de la recherche et dépendamment s'il est dynamique ou pas. Quoi qu'il en soit, d'autres chercheurs devraient pouvoir accéder dans une certaine mesure aux données ou, au strict minimum, aux métadonnées qui s'y associent. Le stockage devra donc prendre en compte leur dépôt et leur récupération (ce que facilitera souvent l'usage de normes ouvertes comme SWIFT et ORE) sur des plateformes en ligne (ou un support physique, s'il y a lieu). L'exploitation des archives exige qu'on réfléchisse à la façon dont on accédera aux données à long terme ainsi qu'à la manière de préserver l'intégrité numérique du contenu, de même qu'à le disséminer. Au moment d'établir qui aura accès aux données, il faudra donc tenir compte des politiques des universités, des politiques nationales et des politiques du domaine concernant la protection des renseignements personnels, la sécurité des données et leur partage.

⁴ Pour *Findable, Accessible, Interoperable, Reusable* (découvrables, accessibles, interopérables, réutilisables). <https://doi.org/10.1038%2Fsddata.2016.18>

Pour que les (méta)données soient accessibles, les plateformes de stockage à long terme devraient être ouvertes et durables. Plusieurs possibilités peuvent être envisagées : [OpenStack](#), [FRDR Globus](#), [Centre for Open Science Open Science Framework](#) et autres services de domaine. Les spécialistes en GD pourront en dire plus sur les services spécifiques à une discipline et déterminer la durée appropriée du stockage, selon les pratiques de gouvernance locales, nationales, internationales ou spécifiques au domaine. Ils devraient aussi envisager l'intégration des environnements et des processus de bureau comme la synchronisation des fichiers, afin que le chercheur puisse stocker plus facilement ses données.

Découvrir

Le chercheur devrait déployer tous les efforts possibles pour qu'on puisse découvrir ses données à toutes les étapes du cycle de la recherche, le terme « découvrir » signifiant ici la possibilité non seulement de repérer les données, mais aussi de les mobiliser, situer, interpréter et évaluer. Ainsi, ses homologues pourront colliger les (méta)données et en forger de nouvelles. On pourra envisager plusieurs pratiques exemplaires afin de garantir ultérieurement la meilleure « découvrabilité » : déterminer le bon schéma et l'ontologie appropriée pour les métadonnées, par exemple, établir où pourraient survenir des recoupements, examiner les protocoles de récupération adéquats pour les métadonnées de toute sorte ([OAI-ORE](#)), adopter des identifiants permanents ou PID ([DOI](#), [ORCID](#)). Bien connaître le dépôt qui hébergera les données est aussi une étape importante, car le chercheur saura quelles normes il doit respecter (modèle de données SHARE, par exemple) ou quelles couches de découverte spéciales il doit prendre en compte, comme les registres autorisant une approche fédérée à la découverte.

En épousant les principes FAIR, on rendra les métadonnées plus accessibles et repérables à toutes les étapes du cycle de la recherche, y compris celles associées aux données et à l'information scientifiques. Les experts en GD dispenseront des conseils sur les principes FAIR ainsi que de la formation sur les différents services ou approches autorisant la découverte. Ces spécialistes devraient aussi songer à développer des services à partir des cas d'utilisation les plus généralisés.

Étayer et conserver

Ces deux activités devraient être planifiées longtemps à l'avance et se poursuivre tout au long du cycle de la recherche afin de garantir une interopérabilité et une découvrabilité optimales. Pour cela, on remettra les données dans leur contexte et décrira les flux de tâches qui s'y associent – le codage et d'autres aspects, par exemple – en appliquant les normes adéquates pour les métadonnées (identifiées au moyen de ressources comme [FAIRsharing.org](#)) de manière à rédiger une description instructive au bon niveau. Bien sûr, les données proprement dites devraient être décrites, identifiées et expliquées en vue de leur conservation.

Le chercheur devrait bien connaître les principes FAIR et les politiques nationales de gestion des données, de même que les politiques applicables aux journaux et aux domaines, mais si ce n'est pas le cas, il sollicitera l'aide des experts en GD de son institution ou consultera des

ressources externes comme le glossaire [CASRAI RDC RDM](#). Les répertoires de politiques de formatage ([PRONOM](#), [RDA registries](#)) proposent aussi des services d'uniformisation d'une grande utilité.

Sécuriser

Le partage des données est un autre aspect de la GD qu'il faut prendre en considération. On déterminera si un consentement ou l'anonymisation est nécessaire et établira le volume – faible ou important – de données qui peuvent être partagées. Les conditions juridiques et déontologiques associées à l'exploitation des données seront respectées et on préservera l'intégrité et la provenance de ces dernières. Le chercheur devrait être prêt à prendre des dispositions pour éviter que ses données ne soient divulguées accidentellement sans pour autant interdire l'accès à celles-ci. Il est impérieux de comprendre les politiques déontologiques de tous les paliers. Le chercheur trouvera souvent des pratiques exemplaires spécifiques à son domaine ou internationales (par ex., la *Health Insurance Portability and Accountability Act* et la *Federal Information Security Management Act* des États-Unis) pour le guider. D'autres normes comme les normes W3C sur la sécurité l'aideront à protéger efficacement ses données. Des plateformes éprouvées comme [RedCap](#) et [DataSHIELD](#) ou des installations sécurisées comme le [Réseau canadien des centres de données de recherche](#) (RCCDR) font partie des ressources qu'il convient de mettre en relief à ce stade.

Il est capital de bien saisir les changements qui surviennent au niveau de la sécurité durant le cycle de la recherche et le chercheur doit absolument adopter les meilleures pratiques et méthodes reflétant ces changements. Les bureaux de protection des renseignements personnels, les services de sécurité IT des universités et les groupes qui portent un intérêt particulier à la protection de la confidentialité et à l'accessibilité des données pourront dispenser des conseils et de l'aide sur la protection des données de recherche.

Le continuum du stockage des données de recherche

Les dépôts de données forment un pont important entre le stockage dynamique et l'archivage des données. Comme l'illustre la figure 2, il y a trois principaux types de stockage : le stockage actif, le dépôt de données et l'archivage. L'ARC joue un rôle déterminant au niveau du stockage actif, alors que la GD concerne davantage le stockage sous forme de dépôt ou d'archives. Le principal objectif du stockage est de faciliter la diffusion des données tout en les gardant en sûreté et faisant en sorte qu'on puisse les découvrir et les consulter de la manière appropriée par la suite. Les dépôts de données sont aussi une voie importante menant à l'archivage.

De son côté, l'archivage a pour but la préservation à long terme d'une « copie de dernier recours ». Plus précisément, sa fonction consiste à gérer l'entreposage prolongé et à entretenir le contenu qui est confié à sa garde. Stockage mis à part, des activités régulières de maintenance comme la migration d'un format à l'autre, la modernisation du support, la recherche d'erreurs et l'élaboration d'un plan de récupération advenant une catastrophe figurent en bonne place dans les services d'archivage et garantissent un accès durable aux données.

Figure 2. Continuum du stockage des données de recherche. (D'après une illustration du réseau Portage de l'ABRC. Dans *ISED Follow-up Questions on DM*. Réseau Portage de l'ABRC. Inédit. 2018, 6.)

Le cycle de la recherche sous l'angle du stockage	CONTINUUM DU STOCKAGE DES DONNÉES DE RECHERCHE		
	STOCKAGE DYNAMIQUE	DÉPÔT DES DONNÉES	ARCHIVAGE
TYPE D'ACCÈS	Contrôlé	Ouvert (s'il y a lieu)	Ouvert (s'il y a lieu)
BUT DU STOCKAGE	Copie de travail À court terme, durée du projet	Copie de diffusion À moyen terme, au-delà du projet	Copie de sauvegarde À long terme
USAGE	Terminer la recherche	Découverte et consultation	Récupération en cas de désastre /Copie de dernier recours
EXEMPLES	Disques en réseau de l'institution	Dépôts spécifiques à une discipline	Réseau réparti de fournisseurs de services de conservation (FSC)
	Ordinateurs de laboratoire	Dépôts régionaux et institutionnels	Paquets d'informations archivées (PIA)
	Équipement de laboratoire	Instances régionales et institutionnelles de Dataverse	Traitement pour archivage par ARCHIVEMATICA
	Grappes d'ordinateurs pour le calcul informatique de pointe	Collecte des métadonnées pour le DFDR	Pipeline de préservation
		Portage	
	Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR)		
	Couche de découverte nationale		

Plusieurs facteurs et difficultés doivent être pris en considération lorsqu'on met en place un réseau de dépôts de données. Les services de dépôt varient à l'image des différences qui caractérisent les collectivités les utilisant ou les proposant. L'encadrement d'un tel réseau devra tenir compte de cette réalité. Parallèlement, dans le meilleur des mondes, on devra s'assurer que les dépôts sont interopérables et fédérés au pays, voire internationalement. D'autre part, le

cadre doit situer les dépôts à l'intérieur d'une stratégie nationale plus globale qui donnera accès à un continuum du stockage des données scientifiques optimisé pour les cas d'utilisation spécifiques. Ainsi, on autoriserait la découverte commune des recherches canadiennes tout en préservant une vue enrichie et spécifique au domaine des données que proposent diverses disciplines.

Pour l'instant, le Canada doit composer avec divers problèmes liés au développement de ce réseau essentiel de dépôts. Tout d'abord, les chercheurs n'ont pas assez de dépôts de stockage à leur disposition. Le [Computational Laboratory for Energy and Nanoscience](#) d'Isaac Tamblyn, à l'Institute of Technology de l'Université de Toronto, par exemple, crée annuellement 50 To de données sur les structures moléculaires dont on se sert pour alimenter les algorithmes d'apprentissage automatique. Ces données sont gardées dans une base de données classique grâce aux ressources de Calcul Canada, mais elles ne le sont que pour un maximum de trois ans. La recherche de fonds pour préserver ce volume grandissant de données illustre bien le problème épineux auquel se butent maints laboratoires scientifiques. Une fois les trois ans écoulés, comment un chercheur de la trempe d'Isaac Tamblyn réussira-t-il à donner accès à ses données sous une forme exploitable par d'autres chercheurs et procédés automatiques?

Deuxièmement, quand il en existe bel et bien un (par ex., l'Open Science Framework Implementation de l'Université de la Colombie-Britannique et le [C-BIG repository](#) de l'Université McGill à l'échelon local; la plateforme Dataverse du [Scholars Portal](#) de l'Ontario Council of University Libraries et l'[Atlantic Research Data Repository](#) à l'échelon régional ou provincial; le [Centre canadien de données astronomiques](#) à l'échelon national; le [Polar Data Catalogue](#) du Canadian Cryospheric Information Network à l'échelon international), le dépôt de données donne de bons résultats pour la collectivité concernée, mais n'a aucun lien avec les autres, ce qui cloisonne les données. Seule exception à la règle, les efforts en train d'être déployés pour créer Dataverse North, c'est-à-dire une communauté de pratique rassemblant les fournisseurs de Dataverse et les bibliothèques où l'on discutera de la formation, des services d'appoint, des stratégies de rayonnement, des promotions ainsi que de l'infrastructure et des besoins, et s'efforcera de les développer. Enfin, sans un soutien national et la coordination voulue pour le partage des coûts, ces dépôts ne répondront aux besoins que d'une petite part des chercheurs canadiens.

En troisième lieu, plusieurs dépôts spécialisés, conçus par des chercheurs canadiens, offrent ou pourraient donner accès à des collections de données d'une valeur inestimable. Cependant, on s'inquiète de leur vulnérabilité, car leurs créateurs, bien que scientifiques, ne possédaient aucune formation solide en GDR (comment étayer correctement les données, les sauvegarder, respecter les normes) et aucun plan n'a été ébauché pour préserver ces données à long terme, notamment par des initiatives de « sauvetage » qui transféreraient les données sur une plateforme commune, plus stable.

5 <https://portagenetwork.ca/network-of-experts/dataverse-north-working-group/>

Le réseau Portage, de l'ABRC, et le [système DFDR](#) de Calcul Canada illustrent ce qui a été récemment tenté pour surmonter ces problèmes. Ces dépôts fédérés agrègent les métadonnées de nombreux dépôts, ce qui facilite le transfert des « méga données » tout en garantissant la préservation à long terme avec Archivemata. Bien qu'il s'agisse d'un pas important vers une approche fédérée nationale susceptible de satisfaire aux besoins à la fois de dépôt et d'archivage des données d'une manière uniforme et transparente, l'initiative doit être financée à long terme et de façon stable pour que le milieu de la recherche canadien en tire tout ce qu'elle peut lui apporter.

Le financement envisagé dans l'énoncé de position sur la GD permettrait d'aplanir ces difficultés en soutenant et coordonnant les activités que voici, à la grandeur du pays.

1. Concevoir une approche méthodique et durable au stockage, applicable à tout le cycle de la recherche et tenant compte des trois modes de stockage des données.
2. Élaborer des normes et des protocoles mutuellement acceptables pour faciliter le flot des données et des métadonnées.
3. Louer/exploiter sous licence l'infrastructure, les plateformes technologiques et les services nécessaires pour soutenir la GDR à l'échelon national (à savoir, exploiter sous licence les services Globus – l'infotechnologie actuelle permettrait à une organisation nationale de développer, coordonner et soutenir des services généraux de GDR au Canada sans que ceux-ci lui appartiennent et qu'elle ait à les exploiter directement).
4. Mettre en place des politiques de succession qui garantiront la sauvegarde des dépôts advenant la fermeture obligatoire de l'un d'eux.
5. Appuyer le « sauvetage des données ».
6. Apprendre aux chercheurs à se servir des dépôts de données et des outils qui s'y rattachent.
7. Face à l'évolution constante de la normalisation et du stockage, débloquer des fonds pour alimenter l'innovation et veiller à ce que le réseau fédéré national de dépôts progresse au même rythme que les communautés de pratique internationales.

Des fonds pourraient aussi être attribués aux dépôts de données procurant des services aux chercheurs dans les universités ou les centres de recherche qui ne possèdent pas leur propre dépôt – les institutions n'en auront pas toutes besoin d'un. Pour un maximum d'efficacité, on envisage un environnement dans lequel les institutions et les collectivités des diverses disciplines se partageront l'infrastructure et les services des dépôts, avec la spécialisation éventuelle des dépôts visés dans des domaines différents.

Une approche coordonnée à l'acquisition de stockage (en nuage et local) pourrait aussi déboucher sur des économies d'échelle. En effet, on pourrait louer les services d'infonuagique aux fournisseurs de plateformes multiples et les configurer à la demande de manière à obtenir un moyen viable et efficace de dispenser les services GDR partout au pays. Les fournisseurs d'infrastructure pourraient être institutionnels, régionaux, nationaux ou internationaux, voire s'appuyer sur un cadre commercial ou ouvert. Ce nouvel environnement IT donnera aux administrateurs de la GDR la chance de fournir des services plus économiques et efficaces en

profitant des biens et des compétences des tiers, au lieu de créer et de maintenir leurs propres outils et plateformes. Au besoin, les institutions pourront réorienter les efforts locaux vers un stockage local sécuritaire des jeux de données ultrasensibles pour lesquels l'accès par Internet constituerait un risque inacceptable.

La survie de plusieurs importants dépôts financés par le gouvernement fédéral est en danger. Pour l'instant, ces dépôts sont financés par le biais des subventions que les chercheurs reçoivent pour des projets spécifiques. Les données qu'ils renferment sont donc à la merci des sommes employées pour leur exploitation, qui pourraient disparaître une fois la subvention terminée. Il faut absolument stabiliser ces dépôts en les finançant durablement pour que les fortes sommes qu'on y a injectées ne soient pas perdues et que les données importantes qu'ils contiennent soient protégées afin que les chercheurs puissent s'en servir, maintenant et dans l'avenir. Il est important d'envisager un financement à long terme pour préserver les dépôts en question. On garantirait alors leur intégration à un réseau ou à une communauté de pratique plus vastes, adhérant aux normes internationales ou à des pratiques exemplaires. Par la même occasion, on montrerait au reste de la planète que le Canada est un chef de file dans l'intendance publique adéquate des données. En effet, quelques-uns de ces dépôts sont bien connus et jouissent d'une solide réputation à l'étranger. Grâce à eux, le Canada gardera sa réputation en recherche sur la scène internationale.

Les dépôts de données canadiens de ce genre ne manquent pas. Bon nombre figurent dans le registre international des dépôts de données scientifiques (re3data.org). En voici quelques exemples remarquables : [CBrain](#) (McGill Centre for Integrative Neuroscience), le [Centre canadien de données astronomiques](#), le [Polar Data Catalogue](#), [Ocean Networks Canada](#), [Génome Canada](#) et le [Canadian Writing Research Collaboratory](#).

Le milieu de la recherche canadien est un milieu cosmopolite, aux multiples besoins et innombrables méthodes. La solution avancée pour l'archivage devra prendre en compte cette réalité et emprunter une voie qui satisfera les exigences variées des chercheurs, de même que suscitera leur confiance. Il suffit de songer à la physique ou à la génomique, groupes pour lesquels le stockage des données s'inscrit dans un plus vaste jeu de pratiques et de systèmes d'archivage. Implanter une solution centralisée s'avérerait d'une extrême difficulté dans pareilles situations. En outre, les exigences ultra précises en sécurité de certains groupes, comme ceux qui effectuent des recherches médicales, pourraient compliquer la centralisation de l'archivage. Enfin, les chercheurs sont souvent plus enclins à épouser une nouvelle approche quand l'infrastructure et les services ne sont pas trop éloignés. La philosophie de la GD étant relativement neuve au Canada, on devra instaurer des conditions qui nourriront l'adhésion et la confiance des chercheurs. Ce but ne pourra être atteint sans la souplesse de solutions d'archivage locales/régionales ou spécifiques à telle ou telle discipline.

Rentabilité

Un des principaux avantages d'une approche fédérée décentralisée est qu'on évite les coûts prohibitifs liés à la création, à l'exploitation et au maintien d'archives centrales nationales. La

technologie et l'expertise n'ont pas besoin d'être centralisées pour être efficaces et rentables. Cette remarque prend tout son poids avec l'archivage des données. Le Groupe d'experts sur la préservation (GEP) du réseau Portage exprime un point de vue identique dans son livre blanc sur l'archivage des données. Le rapport souligne qu'on réalisera des économies substantielles si la stratégie fédérée nationale de stockage comprend des dispositions pour le stockage dynamique, les dépôts de données et l'archivage⁶.

Pour que de telles économies se concrétisent, il conviendrait de coordonner nationalement les fonctions d'archivage dans les organisations actuelles ou nouvelles dotées de telles capacités avec le savoir-faire et l'expérience requises pour que pareilles fonctions gardent leur efficacité. Au lieu d'imposer une architecture homogène, il vaudrait mieux coordonner un réseau stratégique mais varié de fournisseurs de services de préservation (FSP), qu'on fédérerait au moyen d'une stratégie nationale établissant les lacunes et les redondances dans la prestation de tels services, et qui établirait un jeu de « pratiques exemplaires » tout en laissant les institutions hôtes s'occuper du fonctionnement et du maintien des FSP individuels. Une telle approche permettrait d'exploiter les capacités, l'expertise et les investissements actuels des institutions et des organisations dans le contexte d'une stratégie d'archivage plus vaste, d'envergure nationale. Enfin, une telle stratégie contribuerait à faire reconnaître les FSP dont les pratiques ont été érigées en modèle dans certains domaines, et qui pourraient dispenser des services analogues à un regroupement international de chercheurs. Pareille reconnaissance pourrait aussi répondre au besoin d'un soutien plus durable pour la totalité des FSP canadien, tant au pays qu'à l'étranger.

Atténuation des risques

Une stratégie nationale d'archivage des données devrait reconnaître qu'une intendance publique digne de ce nom doit intégrer l'atténuation des risques. Une des principales propositions de valeur concernant l'archivage des données est la capacité de satisfaire à une telle exigence – ce qui serait impossible avec la centralisation du stockage à un seul endroit. En effet, qui dit décentralisation dit « un tas de copies pour plus de sûreté » (règle LOCKSS - « *lots of copies keep stuff safe* »). La pratique exemplaire consistant à disséminer géographiquement les sites de stockage garantit la récupération des données advenant une catastrophe. Un réseau décentralisé d'archives suppose implicitement la dispersion géographique des données, ce qui plaide sérieusement en faveur d'une telle approche.

Développement de talents régionaux

Une approche décentralisée-fédérée favoriserait l'utilisation et une expansion du personnel hautement qualifié (PHQ) dans les régions et les institutions. Comme on l'a déjà mentionné, les chercheurs adoptent plus facilement de nouveaux outils et approches quand ils ont l'infrastructure et les services à portée de main. Pour cela, on doit impérativement trouver sur

⁶ Umar Qasim, Corey Davis, Alex Garnett, Steve Marks et Michael Moosberger, « Research Data Preservation in Canada : A White Paper », R. UBC Community and Partner Publications, dernière modification le 30 avril 2018, <https://dx.doi.org/10.14288/1.0371946>.

place des fournisseurs de services possédant la formation et les connaissances voulues pour prêter main-forte aux chercheurs avec la GDR. Une stratégie reconnaissant la nécessité de développer des talents régionaux en archivage et dépôt de données aurait trois utilités. Tout d'abord, elle ferait en sorte que tous les chercheurs aient équitablement accès à l'expertise en GDR, peu importe l'endroit où se trouve leur institution ou l'envergure de celle-ci. Deuxièmement, elle contribuerait à l'enrichissement du savoir et au perfectionnement des experts en GDR grâce aux interactions directes avec l'infrastructure et les chercheurs. Enfin, elle constituerait une excellente occasion de former les étudiants du baccalauréat et des cycles supérieurs, et de leur inculquer des compétences dans un domaine en plein essor.

Impact d'une bonne gestion des données de recherche

Pour ne pas se laisser dépasser, pour rester concurrentiels et pour resserrer la collaboration dans leur champ de spécialisation, les chercheurs canadiens doivent absolument pouvoir trouver, consulter, réutiliser et gérer les données, aussi bien au pays qu'à l'étranger. De cette façon, ils pourront entreprendre les recherches cruciales au bien-être socioéconomique du Canada, ou y concourir, dans des secteurs prioritaires comme la fabrication de pointe, l'agroalimentaire, les technologies propres, le numérique, les sciences de la santé et les sciences biologiques, les ressources non polluantes ainsi que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. De bonnes pratiques en GDR contribuent aussi notablement à l'intégration des principes FAIR à la méthode expérimentale usuelle.

La « Déclaration de principes des trois organismes sur la gestion des données numériques » insiste sur l'importance d'une gestion efficace des données scientifiques dans la réalisation de ce but :

Les données de recherche sont recueillies au moyen de diverses méthodes, dont celles de l'expérimentation, de l'analyse, de l'échantillonnage et de la réorientation des données existantes. Elles sont de plus en plus produites ou converties dans un format numérique. Gérées adéquatement et partagées de manière responsable, ces ressources numériques permettent aux chercheurs de poser de nouvelles questions, de poursuivre de nouveaux programmes de recherche innovants, de tester d'autres hypothèses, de mettre en place des méthodologies innovantes et de collaborer avec des chercheurs dans d'autres pays et dans d'autres disciplines. La capacité de stocker, de consulter, de réutiliser et de mettre à profit les données numériques de la recherche est devenue essentielle à l'avancement de la science et des connaissances et au développement de solutions novatrices aux défis économiques et sociaux, et offre

d'énormes possibilités d'améliorer la productivité, la compétitivité et la qualité de vie au Canada.⁷

À dire vrai, on ne saisit pas encore tout à fait l'impact et les retombées véritables d'un milieu scientifique dont la collaboration transcendera les frontières nationales et internationales pour prendre de l'expansion presque sans efforts en s'appuyant sur le trésor existant de données. Tout comme l'Internet a changé la façon d'envisager les problèmes et de les relier entre eux, l'infotechnologie pourrait modifier radicalement la manière dont on poursuit des recherches et les innovations déterminantes susceptibles d'en découler. Pour tirer parti de ce potentiel, il faut impérativement adopter des pratiques de gestion des données de recherche efficaces, mais également stables, cohérentes et coordonnées. Afin que toutes ces possibilités se concrétisent et laissent le Canada retirer le maximum de ce qu'il a investi dans la recherche, on doit mettre en place les systèmes, les politiques, les outils et les plateformes avec lesquels les chercheurs, toutes disciplines confondues, découvriront et utiliseront aisément les données.

Expansion de la production de données

Dans tous les domaines, la science produit et dévore massivement des données. Alors que, dans le passé, le chercheur devait se contenter des maigres renseignements qu'il parvenait à glaner, l'ère de l'information a engendré un déluge de données dont le volume et la diversité, sans précédents, et à une vitesse qui ne cesse de s'accroître⁸. On le remarque particulièrement dans le domaine des sciences physiques, où satellites et instruments de télédétection, déployés à une échelle universelle, produisent une quantité phénoménale de données comparativement aux méthodes d'échantillonnage traditionnelles⁹. Par ailleurs, de nouvelles techniques scientifiques (micro-réseaux, chimie combinatoire, réseaux de capteurs) créent des données d'un nouveau genre, propre à l'informatique, tels les flux de tâches, les ontologies, les codes d'appoint et autres résultats de laboratoire¹⁰. Surmonter la myriade de problèmes que soulèveront des recherches s'appuyant de plus en plus sur les données nécessitera des initiatives en GDR bien financées, articulées sur un modèle national de coordination.

Dans un tel contexte, il convient de noter qu'à l'heure actuelle, seule une infime fraction des jeux de données produits par les chercheurs est accessible et est préservée à long terme. Par conséquent, on doit pouvoir à la fois gérer ce qui est produit présentement et maîtriser la future expansion de la genèse des données.

⁷ « Déclaration de principes des trois organismes sur la gestion des données numériques », Gouvernement du Canada, dernière modification, 21 décembre 2016, https://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_83F7624E.html

⁸ Mark Costello et Edward Vanden Berghe, « "Ocean Biodiversity Informatics": A New Era in Marine Biology Research and Management », *Marine Ecology Progress Series*, 316 (2006): 203-214. <https://doi.org/10.3354/meps316203>; Whorisky, Fred et Kes Mortin, « Canadian Integrated Ocean Observing System », Marine Environmental Observation, Prediction and Response Network, 30 novembre 2017, http://meopar.ca/uploads/IE_Report_-_Observations_and_Data.pdf.

⁹ Costello et Vanden Berghe, « Ocean Biodiversity Informatics », 203.

¹⁰ Ross Harvey, *Digital Curation: A How-To-Do-It Manual* (New York: Neal-Schuman Publishers, Inc., 2010), cité dans Alex H. Poole, « How Has Your Science Data Grown? Digital Curation and the Human Factor: A Critical Literature Review », *Archival Science* 15, n° 2 (1^{er} juin 2015): 102, <https://doi.org/10.1007/s10502-014-9236-y>.

Tendances en GDR

Les raisons qui expliquent la nécessité de gérer les données de recherche viennent à la fois du haut, les politiques des périodiques scientifiques et des organismes subventionnaires exigeant que les données puissent être découvertes et qu'elles soient ouvertes dans la mesure du possible, et du bas, les chercheurs constatant de plus en plus les avantages découlant de l'intégration des données qui émanent d'une foule de disciplines. Par ailleurs, face à la prolifération des recherches et des articles scientifiques fallacieux, il importe de plus en plus de préserver les données afin qu'on puisse vérifier et reproduire les résultats des travaux.

Périodiques scientifiques

Par leurs politiques, les périodiques reconnaissent de plus en plus l'utilité des données en tant que produit de la recherche¹¹, et les « périodiques de données »¹² se multiplient. Le nombre de périodiques qui demandent au chercheur de soumettre ses données et le matériel connexe avec son article est également à la hausse, certains, comme PLOS One, refusant même les articles sans données à l'appui. Quoique la réutilisation des données n'en soit encore qu'à ses débuts, on peut s'attendre qu'elle prenne de l'ampleur avec la plus grande diffusion des données scientifiques. Une difficulté que pose cette nouvelle approche est que les périodiques publiés par les universités, et ils sont nombreux dans ce cas, ou par une entité commerciale deviendront propriétaires des données issues des recherches financées par les deniers publics. Ils pourront donc s'en servir de manière fort lucrative, comme source de revenus. En d'autres termes, les institutions publiques et les chercheurs devront racheter à prix fort des données obtenues grâce au financement de l'État.

Organismes subventionnaires

Depuis une dizaine d'années, les organismes de financement et les gouvernements du monde entier ont tendance à élaborer des politiques nationales de GDR et à mettre en place des services connexes au simple motif que les données obtenues à la suite d'investissements publics doivent pouvoir être découvertes et consultées¹³. Dans ce contexte général, en 2016, les trois conseils de subventionnement canadiens ont diffusé un énoncé de principes sur la gestion des données numériques dans lequel ils exposent leurs attentes au sujet de la GDR ainsi que les responsabilités des chercheurs, des équipes de recherche, des institutions et des organismes subventionnaires dans la réalisation de ces attentes. Les trois conseils ont maintenant amorcé des consultations sur l'avant-projet d'une politique de gestion des données

¹¹ Dans Buckland, on peut lire : « Les données scientifiques potentiellement utiles figurent de plus en plus non pas dans des rapports écrits mais dans des jeux de données numériques (non textuels) de nature variée (matériel brut, opérations qui s'y appliquent et ce qu'on en dérive graduellement) qui peuvent être partagés avantageusement et que d'autres chercheurs peuvent enrichir. » [Traduction] « Data management as bibliography », *Bulletin of the American Society for Information Science and Technology* 37, n° 6 (2011) : 35, <https://doi.org/10.1002/bult.2011.1720370611>.

¹² Voir le périodique *Scientific Data* de Nature.

¹³ Kathleen Shearer, « Comprehensive Brief on Research Data Management Policies », réseau Portage, 7 avril 2015, <https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2016/03/Comprehensive-Brief-on-Research-Data-Management-Policies-2015.pdf>. On cite notamment en exemple le National Data Service des États-Unis, le National Data Service d'Australie et le Data Service du Royaume-Uni.

(sa version finale devrait être rendue publique en 2019) en vertu de laquelle les données scientifiques et les codes qui étayent les articles publiés dans les périodiques, les prépublications et les autres produits des recherches que subventionnent les conseils devront être versés dans un dépôt public approprié ou sur une autre plateforme qui en sécurisera le stockage, la préservation, la conservation et (s'il y a lieu) la consultation¹⁴. Ces exigences sur le partage des données de recherche devraient avoir de profondes répercussions sur la demande d'infrastructures et de services en GDR solides.

Chercheurs

Les chercheurs découvrent aussi de plus en plus les nécessités et les avantages du repérage, de l'accessibilité et de la réutilisation des données, ce qui, par ricochet, suscite une demande pour des infrastructures et des services interopérables, durables et agiles en GDR. Les chiffres sur l'utilisation des dépôts de données canadiens le montrent bien. Ainsi, le Scholars Portal Dataverse a rapporté au-delà de 100 000 téléchargements de données scientifiques¹⁵ depuis sa création il y a cinq ans, tandis que l'Abacus Dataverse Network de l'UCB en signale plus de 45 306¹⁶. Selon un rapport récent du Groupe d'experts sur la découverte des données du réseau Portage, on recense environ 180 dépôts en activité au pays¹⁷. Bien que ces derniers desservent en partie les besoins du groupe de chercheurs auquel ils s'adressent, il conviendrait de coordonner la GDR à l'échelon national pour créer les services partagés et les infrastructures qui empêcheront le confinement des données dans des plateformes qui ne sont pas interopérables et ne se conforment pas aux normes et aux pratiques exemplaires internationales¹⁸. Un sondage tenu récemment auprès des chercheurs canadiens a révélé que la plupart des chercheurs en génie et en sciences participants versaient déjà leurs données dans un dépôt externe, mais que moins de quarante pour cent estimaient que leurs données étaient suffisamment étayées pour qu'un chercheur d'un autre laboratoire puisse les exploiter¹⁹.

La National Digital Stewardship Alliance (NDSA) a récemment sondé 133 institutions qui présentaient des données numériques pour savoir comment étaient dotés et organisés leurs services de préservation des données, et quels changements étaient survenus depuis le

14 Matthew Lucas, « Tri-Agency Data Management Policy Initiative », présentation à la RDA 10th Plenary Collocated Event, Montréal (Québec), 18 septembre 2017, 14, <https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2017/09/TC3-Data-Management-Policy-Initiative.pdf>.

15 Au 29 mai 2019.

16 Au 29 mai 2019.

17 Berenice Vejvoda, Alison Ambi, Eugene Barsky, Kevin Lindstrom, Heather MacDonald, Kathleen Matthews, Michael Moosberger et coll. « Portage Data Discovery Expert Group - Collections Development Working Group: Phase One Report », juillet 2017, <https://doi.org/10.14288/1.0351978>.

18 Voir la réponse à la question 3 pour en savoir plus sur le réseau de dépôts projeté et l'annexe 1 pour en apprendre davantage sur le dépôt fédéré de données de recherche (DFDR).

19 Cristina Sewerin, Eugene Barsky, Dylanne Dearborn, Angela Henshilwood, Christina Hwang, Sandra Keys, Marjorie Mitchell, Michelle Spence, Kathy Szigeti et Tatiana Zaraiskaya. « From Coast to Coast: Canadian Collaboration in a Changing RDM Seascape » [document présenté à l'International Association of University Libraries Conference, Halifax (Nouvelle-Écosse), 2016], <https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/72802>.

sondage antérieur (de 2012)²⁰. Les résultats révèlent une hausse du volume de données et, bien qu'ils ne s'attendent pas à ce que leur dépôt grossisse de plus de vingt-cinq pour cent durant l'année, la majorité des répondants signalaient qu'ils auront besoin de près du double d'ETP pour gérer correctement les données existantes. Une enquête récente du réseau Portage sur les effectifs responsables de la GDR dans les institutions associées à l'ABRC a révélé qu'en moyenne, 1,42 ETP seulement s'occupe directement de la GDR²¹, ce qui est considérablement moins que les 13,6 ETP de moyenne établis par la NSDA. Si l'on comparait l'importance du personnel canadien aux effectifs recensés par la NSDA (organisations principalement situées aux É.-U. mais aussi à l'étranger), on en conclurait qu'il faut investir davantage dans les initiatives de GDR pour gérer adéquatement les données existantes, même sans tenir compte de l'expansion des dépôts de données de recherche que prévoient les conditions décrites plus haut.

Une autre tendance qui commande les initiatives en GDR est la nécessité de pouvoir réaccéder aux données en vue de reproduire et de vérifier les résultats des recherches. Malgré son utilité générale pour une bonne intendance publique des données issues des recherches subventionnées par l'État, ainsi qu'on l'a mentionné précédemment, cet aspect revêt de plus en plus d'importance face à la multiplication des recherches et des périodiques scientifiques frauduleux.

Tout comme les premiers adeptes du Web auraient difficilement pu prévoir les formidables répercussions de la toile mondiale sur chacun, un défi qu'il faut relever, bien sûr, est que le Canada n'en est toujours qu'à ses premiers pas en GDR et n'a pas encore totalement développé son infrastructure ni ses services. Difficile donc de quantifier le futur impact de la GDR sans les mesures que permettrait d'obtenir une plateforme plus évoluée.

Ce qu'on sait, toutefois, c'est que la GDR est indispensable à la concrétisation des avantages de ce nouvel environnement, où les données abondent. En effet, si on gère mal cette puissante ressource et que les chercheurs ne bénéficient d'aucune aide pour l'exploiter, les données seront certes nombreuses, mais on en extraira peu d'information et tout le potentiel, toutes les promesses qu'elles laissent entrevoir seront perdus. La GDR est cruciale à une saine intendance publique des fortes sommes que les gouvernements injectent dans la recherche au nom des Canadiens. La GDR autorise une diffusion appropriée des données issues de la recherche factuelle et, par voie de conséquence, la reproductibilité et la validation des résultats, de même que le partage intra et interdisciplinaire des données.

Quelques exemples quantitatifs venant de groupes qui ont rapidement recouru à la GDR illustrent parfaitement cet impact. Au [Sommet sur l'encadrement des services de données nationaux de 2017](#), le Centre canadien des données astronomiques a effectué une des démonstrations les plus éclatantes des retombées et de l'utilité de la GDR et du partage des

20 Winston Atkins, Kussmann, Carol, Kim, Katherine et Reich, Aliya. « Staffing for Effective Digital Preservation 2017: An NDSA Report », 13 septembre 2017, <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/3RCQK>; Carol Kussmann. « Staffing for Effective Digital Preservation 2013: An NDSA Report », 19 octobre 2017, <https://osf.io/5vpxt/>.

21 Jeff Moon, communication personnelle. 2018.

données. David Schade, le conférencier, a présenté une diapositive illustrant le comportement des astronomes au niveau du partage des données. La diapositive montrait non seulement une hausse du nombre d'articles publiés par le premier titulaire des droits sur les données, mais, surtout, la croissance du nombre d'articles rédigés par ceux qui avaient découvert et exploité ces données.

Figure 3. Taux de publication du télescope spatial Hubble (TSH). (tableau créé par David Schade. In *HST Publication Statistics*. [date indéterminée]. <http://archive.stsci.edu/hst/bibliography/pubstat.html>.)

D'autres organisations, à l'étranger, ont tenté de quantifier l'impact financier ou matériel de la GDR en se fondant sur les données ouvertes. Ainsi, dans une étude sur les données ouvertes réalisée en 2016 par l'European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI)²², les auteurs signalent qu'en rendant les données moléculaires et les services connexes publics, c'est-à-dire accessibles à chacun, on avait relevé les répercussions que voici :

1. une plus vaste prise de conscience que la recherche, à l'avenir, aura des retombées annuelles de 920 million £;
2. un impact direct sur l'efficacité estimé entre un et cinq milliards de livres sterling par année.

²² Neil Beagrie et John Houghton. « The Value and Impact of the European Bioinformatics Institute: Executive Summary », EMBL-EBI, 2016, <https://beagrie.com/static/resource/EBI-impact-summary.pdf>.

D'autre part, un rapport récent de l'Open Data Institute laisse croire²³ qu'en rendant les données librement accessibles, qu'elle qu'en soit la nature (données scientifiques mais aussi données gouvernementales et industrielles), on stimulerait la recherche et l'innovation d'un équivalent d'environ un demi pour cent du PIB, soit un impact annuel de 90 milliards de dollars pour le Canada.

Situation au Canada

La GDR est une activité répartie à laquelle concourent de nombreux acteurs. Chercheurs, bibliothécaires, administrateurs d'université, professionnels de toute sorte mais aussi organismes sans but lucratif et fonctionnaires jouent tous un rôle dans la poursuite de cette activité. Face au nombre d'intervenants impliqués, naviguer dans un tel milieu peut s'avérer intimidant. Une solution consisterait à procéder par palier administratif – local, régional, national, international. Chaque palier apporterait une forme de soutien qui faciliterait la tâche des chercheurs, souvent d'une manière différente ou cruciale.

Palier local

Plusieurs universités canadiennes ont commencé à investir dans la prestation de services GDR sur leur campus. On s'attend à ce que leur nombre et les sommes investies dans de tels services augmentent sensiblement à mesure que les besoins des chercheurs s'élargissent et évoluent, et avec l'application de nouvelles exigences nationales et internationales concernant la gestion des données scientifiques.

Divers services ou personnes dans les universités ont déjà pour responsabilité d'appuyer un tel effort ou l'auront bientôt, par exemple :

1. les bibliothèques (à savoir, bibliothécaires/bibliothécaires de données, personnel IT de l'université, comités de gestion des données);
2. les bureaux de recherche (à savoir, vice-présidents de la recherche, personnel des bureaux de recherche, comités universitaires élaborant les politiques de recherche);
3. les services d'infotechnologie (IT) ou d'informatique (à savoir, dirigeants principaux de l'information – DPI, comités universitaires de régie des données);
4. les comités d'éthique en recherche.

Les chercheurs eux-mêmes soutiennent activement la GDR par le truchement de communautés de pratique ou de sociétés savantes.

²³ Open Data Institute, « Permission Granted: The Economic Value of Data Assets under Alternative Policy Regimes », Open Data Institute, mars 2016, <https://theodi.org/article/research-the-economic-value-of-open-versus-paid-data/>.

Palier provincial/régional

Depuis longtemps déjà, les bibliothèques universitaires opèrent ensemble pour faciliter l'accès aux collections, aux ressources et aux services scientifiques. Elles ont bâti des communautés de pratique qui favorisent la collaboration entre universités et ont créé quatre organisations régionales qui couvrent l'ensemble des provinces et des territoires en vue de mieux coordonner et gérer la prestation des services partagés, dont la GDR. Il s'agit, en l'occurrence, du [Bureau de Coopération Interuniversitaire](#) (BCI), de l'[Ontario Consortium of University Libraries](#) (OCUL), du [Council of Prairie and Pacific University Libraries](#) (COPPUL) et du [Council of Atlantic University Libraries](#) (CAUL). Ces regroupements régionaux consolident les bibliothèques individuelles grâce à un réseau qui défend leurs intérêts communs et engendrent plus de revenus qu'une bibliothèque pourrait le faire à elle seule. Ensemble, ces consortiums garantissent aussi une meilleure représentation de la diversité géographique, linguistique, culturelle et juridictionnelle du Canada, ce qui est crucial pour que tous les chercheurs du pays aient aisément accès à l'aide appropriée en GDR.

Plusieurs autres organisations provinciales/régionales ont une incidence sur l'exécution des politiques ou des services en gestion des données de recherche, ou jouent un rôle sur ce plan. En voici quelques-unes.

1. Agences et ministères provinciaux finançant la recherche ([ministère du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario](#), [Fonds de recherche du Québec](#), [ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec](#), Nova Scotia Research and Innovation Trust, [Innovate NL](#), [Fondation de l'innovation du Nouveau-Brunswick](#), [BC Knowledge Development Fund](#), [Alberta Economic Development and Trade](#), [Innovation Saskatchewan](#) et [Research Manitoba](#))
2. Réseaux régionaux de la recherche et de l'éducation [[ACORN-NL](#) (Terre-Neuve), [ACORN-NS](#) (Nouvelle-Écosse), [Aurora College](#) (Territoires du Nord-Ouest), [BCNet](#) (Colombie-Britannique), [Cybera](#) (Alberta), [MRnet](#) (Manitoba), [ECN](#) (Nouveau-Brunswick et Î.-P.-É.), [ORION](#) (Ontario), [RISQ](#) (Québec), [SRnet](#) (Saskatchewan) et [Yukon College](#) (Yukon)].²⁴

Palier national

Pour que les chercheurs puissent trouver, consulter, réutiliser et gérer efficacement leurs données, il est capital qu'un grand nombre d'individus et d'organisations, un peu partout au pays, utilisent des politiques, processus, protocoles, normes, métadonnées et installations de préservation interopérables. Un tel travail doit absolument être orchestré à l'échelon national. Si l'on veut qu'un chercheur situé en Colombie-Britannique trouve, récupère et éventuellement réutilise les données d'un de ses homologues à Toronto, à Halifax ou au Yukon, il faut mettre

²⁴ Cybera illustre bien le soutien qu'un réseau régional de la recherche et de l'éducation peut offrir à la GDR. Cybera coopère avec le réseau Portage et Calcul Canada afin pour trouver un modèle de prestation durable pour Jupyter Notebooks, populaire application Web de source ouverte avec laquelle les chercheurs créent et partagent des documents contenant du code actif, des équations, des visualisations et des explications textuelles.

en place des cadres et des pratiques sanctionnés nationalement. Il en irait autant d'un chercheur à Montréal qui aimerait trouver et réutiliser des données créées à Berlin ou à Tel Aviv. Les efforts qu'il faut déployer pour poser les bases essentielles de la GDR dépassent, et de loin, les capacités d'une seule université ou région du Canada.

Le milieu canadien de la recherche est conscient de la chose et deux groupes dirigés par la collectivité ont pris les devants afin de faciliter et de coordonner les activités associées à la gestion des données de recherche au palier national, à savoir le réseau Portage de l'ABRC et Données de recherche Canada.

1. [Réseau Portage de l'ABRC](#). Inauguré en 2015, le réseau Portage est une initiative nationale de l'[Association des bibliothèques de recherche du Canada](#) (ABRC). Son objectif consiste à promouvoir une intendance commune des données scientifiques et à accroître les capacités du Canada en gestion des données de recherches (GDR) grâce à un réseau d'une centaine d'experts en la matière, au sein d'une communauté de pratique en pleine expansion. Le but principal du réseau Portage est de coordonner et d'élargir l'expertise, les plateformes, les outils et les services existants afin que les chercheurs canadiens aient tous accès à l'aide dont ils ont besoin pour gérer leurs données. Dans cette optique, le réseau a cerné plusieurs lacunes dans l'infrastructure GDR nationale et entrepris d'y remédier. Le leadership de l'ABRC, ses investissements et son savoir-faire ont contribué à établir une base solide pour les plateformes et les services GDR nationaux, de même qu'à mieux faire connaître la GDR au pays. Voici quelques-unes des réalisations du réseau.

1. Le réseau Portage a mis sur pied et développé un réseau d'une centaine d'experts dans le domaine, répartis dans une dizaine de groupes de travail et de comités afin de poser les fondations d'une communauté de pratique grandissante.
2. En collaboration avec Calcul Canada, il a créé la plateforme d'un dépôt fédéré de données de recherche ([DFDR](#)) qui répondra aux besoins des chercheurs canadiens avec d'autres solutions nationales similaires.
3. Il a conclu des protocoles d'entente avec les quatre consortiums régionaux de bibliothèques universitaires du Canada.
4. Avec le concours de l'Université de l'Alberta, il a lancé l'Assistant PGD, outil en ligne national bilingue qui facilite la préparation d'un plan de gestion des données et est accompagné d'une documentation d'appoint et d'un éventail de plans modèles grandissants.
5. Il a subvenu aux principaux besoins de formation en développant une série de modules en ligne, dont un pour les chercheurs en santé, par le biais des IRSC, ainsi que des guides, des abécédaires et des ateliers.
6. Il a conçu un site Web donnant accès aux plateformes, ressources et services en GDR.
7. Il a collaboré étroitement avec les trois conseils subventionnaires et d'autres intervenants pour promouvoir ces solutions pratiques et mieux faire connaître les pratiques exemplaires en GDR aux chercheurs et aux institutions.

2. [Données de recherche Canada](#) (DRC). Fondé en 2011 à la suite d'une recommandation formulée dans le rapport du sommet canadien sur les données de recherche de la même année, « *Mapping the Data Landscape* », DRC est une organisation qui bénéficie du soutien et de la direction de ses membres et dont la mission consiste à améliorer la gestion des données de recherche au Canada. CANARIE finance DRC depuis 2016.

La [Déclaration de principes des trois organismes sur la gestion des données numériques](#) de juin 2016 montre comment le gouvernement canadien entend établir les principes qui régiront les politiques de GDR dans le contexte des subventions de recherche fédérales. Les initiatives récentes relatives à la science ouverte et aux données ouvertes ont elle aussi eu une incidence sur les conditions générales dans lesquelles fonctionnent les chercheurs canadiens.

Plusieurs autres organisations et associations ont entrepris d'appuyer le déploiement de services de gestion des données au Canada.

1. Organisations universitaires
 - a. Exemples d'institutions de recherche : [Marine Environmental Observation Prediction and Response Network](#) (MEOPAR), CBrain (Institut neurologique McGill), [Ocean Networks Canada](#) (ONC), [Polar Data Catalogue](#).
 - b. Exemples d'organisations ou de consortiums universitaires : [Universités Canada](#); [U15](#), [CUCCIO](#) (association des dirigeants principaux de l'information du Canada); Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC), [Association canadienne des administratrices et des administrateurs de recherche](#) (ACAAR), [Association canadienne des comités d'éthique de la recherche](#) (ACCER), [Association canadienne pour les études supérieures](#) (ACES), [Réseau canadien de documentation pour la recherche](#) (RCDR)
2. Communautés de pratique spécifiques à un domaine
 - a. Regroupant plusieurs disciplines : [Fédération des sciences humaines](#), [Société royale du Canada](#)
 - b. Se concentrant dans une discipline : [Société canadienne des microbiologistes](#), [Association canadienne des physiciens et physiciennes](#)

Savoir ancestral et acquisition des connaissances

Au Canada, le terme « Autochtones » englobe les Premières Nations, les Inuits et les Métis²⁵ qui représentent respectivement 2,6 %, 0,2 % et 1,4 % de la population, soit 1 400 685 personnes en 2011. Les Premières Nations, les Inuits et les Métis représentent respectivement 60,8 %, 4,2 % et 32,3 % de la population autochtone.

²⁵ Statistique Canada, « Les peuples autochtones au Canada : Premières Nations, Métis et Inuits », Statistique Canada, 25 juillet 2018, <https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-011-x/99-011-x2011001-fra.cfm>.

Les organismes nationaux de financement canadiens ont établi divers moyens et adopté plusieurs politiques pour appuyer la recherche au sein de la collectivité autochtone, notamment le chapitre 9 de l'*Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains 2 (EPTC 2)*²⁶, qui traite de la déontologie en recherche, et l'article 12 des Lignes directrices des IRSC pour la recherche en santé chez les peuples autochtones. Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) propose aussi une [gamme de ressources](#) sur la recherche autochtone.

Les principes PCAP^{®27}, élaborés par les Premières Nations, sont un jeu de normes déterminant comment on devrait recueillir, préserver, utiliser ou partager les données sur les Premières Nations. Ils ont été formulés en 1998 par Cathryn George, membre du comité directeur national (CDN). Le CDN a donné naissance au Comité de gouvernance de l'information des Premières Nations qui, en 2010, est devenu le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations (CGIPN). L'abréviation PCAP désigne les composantes « propriété, contrôle, accès et possession » en vertu desquelles les Premières Nations gardent la maîtrise des données recueillies dans leurs communautés, en conservent la possession et établissent ce qu'on peut en faire.

Propriété. Il s'agit de la relation que les Premières Nations entretiennent avec leur savoir culturel ainsi que les données et les renseignements les concernant. Selon ce principe, une communauté ou un groupe est collectivement propriétaire de l'information, comme un individu est naturellement propriétaire des renseignements le concernant.

Contrôle. Selon ce principe, les Premières Nations, leurs communautés et les organismes qui les représentent peuvent exiger de contrôler l'intégralité de la recherche et des processus de gestion de l'information les touchant à toutes les étapes d'un projet de recherche, c'est-à-dire, du début à la fin.

Accès. Les Premières Nations doivent avoir accès aux renseignements et aux données qui les concernent et leurs communautés, peu importe l'endroit où elles se trouvent. Elles ont aussi le droit de prendre des décisions concernant l'accès à leurs informations collectives.

Possession. Contrôle matériel des données et mécanisme permettant de faire valoir et de protéger la propriété.

Les politiques et lignes directrices de maintes organisations mettent en relief l'application des principes PCAP à la recherche. Quelques cadres internationaux y font aussi référence. Ces principes jouent un rôle important dans la gouvernance, la collecte, le stockage, le partage et la préservation des données. Soulignons que, tout en ayant été spécifiquement formulés pour gérer l'exploitation des données sur les Premières Nations, les principes PCAP s'appliquent à n'importe quelle population autochtone.

Il existe deux autres jeux directeurs de principes au Canada. Les principes OCAS (pour *ownership, control, access, stewardship* ou propriété, contrôle, accès et intendance) et les Inuit

²⁶ Gouvernement du Canada, Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche, « Recherche impliquant les Premières Nations, les Inuits ou les Métis du Canada », Groupe en éthique de la recherche, 5 février 2016, www.pre.ethics.gc.ca/eng/policy-politique/initiatives/tcps2-eptc2/chapter9-chapitre9/.

²⁷ First Nations Information Governance Centre / Le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations, « Les principes PCAP[®] des Premières Nations », First Nations Information Governance Centre / Le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations, 2019, <https://fnigc.ca/fr/pcap>.

Qaujimaqatugangit (IQ)²⁸. Les principes OCAS gouvernent les données sur les Métis tandis que les IQ en font autant avec les données inuites. IQ signifie « ce que les Inuits savent depuis longtemps ». Ces principes ont pour but d'intégrer le savoir ancestral inuit aux structures de gouvernance actuelles et de combattre le sentiment d'impuissance qu'éprouvent les peuples inuits. Bien qu'ils ne soient pas aussi connus que les principes PCAP, ces deux jeux de principes gardent leur importance dans le dialogue poursuivi au Canada. Dans son rapport intitulé *Identifying Useful Approaches to the Governance of Indigenous Data*²⁹, Jodi Bruhn formule quelques suggestions utiles sur l'exploitation des données venant des communautés autochtones. D'autres organisations jettent leur propre éclairage sur la question, en l'occurrence le [Centre de collaboration nationale de la santé autochtone \(CCNSA\)](#), le [British Columbia First Nations' Data Governance Initiative \(BCFNDGI\)](#), [NordOuvert](#) et les efforts qu'il déploie afin d'assurer la [souveraineté des données pour les Autochtones](#), le [First Nations Health Authority](#) et le [Research Advisory Committee](#) du Native Council of PEI.

Situation à l'étranger

Palier international

Pour que les chercheurs canadiens tirent parti des possibilités que laissent entrevoir les données produites ou glanées par leurs homologues de l'étranger, et pour qu'on continue de faire appel à leur collaboration dans le monde, les pratiques canadiennes de gestion des données de recherche doivent s'harmoniser à celles en vigueur ailleurs, toutes disciplines confondues. Diverses organisations internationales exercent une influence sur les politiques et les services de gestion des données de recherche, ou jouent un rôle sur ce plan. En voici quelques-unes.

1. Organisations gouvernementales : [Organisation de coopération et de développement économiques](#) (OCDE), [Forum mondial de la science](#), [Commission européenne](#), [Belmont Forum](#))
2. Communautés de pratique
 - a. Axées sur la GDR : [World Data Systems \(WDS\)](#), [WDS-International Technology Office \(WDS-ITO\)](#), [CODATA](#), [Consortia Advancing Standards in Research Administration Information](#) (CASRAI), [Research Data Alliance](#) (RDA), [EUDAT](#), [Institut des Pays-Bas pour l'accès permanent aux données de recherche numériques](#) (DANS), [Australian National Data Service](#) (ANDS)
3. Axées sur la multidisciplinarité – [Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture](#) (OAA) [Agricultural Information Management Standards](#) – ou une discipline précise - [International Brain Research Organization](#)

²⁸ University of Manitoba First Nations, Metis and Inuit Health, « Framework for Research Engagement with First Nation, Metis, and Inuit Peoples » *Université du Manitoba*, date indéterminée https://umanitoba.ca/faculties/health_sciences/medicine/media/UofM_Framework_Report_web.pdf.

²⁹ Jodi Bruhn, « Identifying Useful Approaches to the Governance of Indigenous Data », *The International Indigenous Policy Journal*, 5(2), 2014, <https://ir.lib.uwo.ca/iipj/vol5/iss2/5/>.

Autres contributeurs

Le secteur privé lui aussi a un impact sur la gestion des données scientifiques. Ainsi, les organisations de recherche déploient de plus en plus de ressources commerciales en nuage pour stocker et traiter les données.

Le secteur privé doit absolument se joindre au dialogue, car il pourrait devenir un partenaire majeur dans la prestation de services durables et rentables. Parallèlement, les universités et les chercheurs devront s'assurer que des mesures appropriées ont été prises pour protéger ce qui leur appartient et ils devront assumer un rôle déterminant dans l'intendance des données qu'ils produisent.

Un autre groupe doit être pris en compte : les éditeurs de périodiques (Elsevier, IEEE, Nature, etc.), qui jouent un rôle non négligeable en aiguillant les chercheurs dans le domaine de la GDR et en exerçant sur eux une influence, que ce soit avec leurs politiques officielles en matière de publication ou par le biais de leur communauté de pratique. Nature, qui publie une brochette de périodiques dont l'influence est l'une des plus marquées sur la planète, en a créé un consacré spécifiquement aux données et aux articles sur ces dernières. Nature a dressé une vaste liste de dépôts thématiques dans lesquels il préconise le versement des données³⁰. De plus en plus d'éditeurs de revues savantes demandent aux scientifiques de verser leurs données dans un dépôt au cours des six à douze mois suivant la publication de leur article. La Public Library of Science (PLOS) qui, à l'instar de Nature, publie une série de périodiques à l'impact très prononcé, a elle aussi dressé une liste de dépôts qu'elle recommande et exige de ses auteurs qu'ils donnent entièrement accès aux données sur lesquelles s'appuient les constatations décrites dans le manuscrit, sans aucune restriction, à de rares exceptions près³¹. La PLOS va même plus loin en déclarant qu'un article pourra être refusé si son ou ses auteurs refusent de partager les données et les métadonnées connexes comme le veut sa politique. Pareille approche n'est désormais plus une exception, mais est plutôt en passe de devenir la règle dans le monde de l'édition scientifique. La raison première à sa base est simple : améliorer la recherche.

La coordination des responsabilités communes et réparties en GDR est une tendance lourde à l'échelon international. C'est particulièrement le cas en Europe, où la Commission européenne s'est sérieusement engagée dans le mouvement de la science et des données ouvertes qui, selon elle, devrait jouer un rôle majeur dans l'économie de la Communauté. La Commission reconnaît de surcroît que les universités qui se consacrent à la recherche (et, dans de nombreux cas, existent depuis des décennies, voire des siècles) disposent d'une infrastructure et de services bien développés qu'il serait économiquement peu sensé de reproduire. La nature

³⁰ "Data Policies | Scientific Data, « Scientific Data », consulté le 21 février 2019, <https://www.nature.com/sdata/policies/data-policies>.

³¹ « Data Availability », PLOS One, consulté le 21 février 2019, <https://journals.plos.org/plosone/s/data-availability>.

de plus en plus collaborative et interdisciplinaire de la recherche rend la coordination et la facilitation à ce niveau essentielles. En voici quelques illustrations³².

1. En Australie, l’Australian National Research Infrastructure Strategy a donné le jour à l’Australian National Data Service (ANDS), qui propose aux chercheurs un registre national et divers services (découverte de données, attribution d’un identifiant unique, perfectionnement, rayonnement), de concert avec d’autres infrastructures nationales ou particulières à un domaine. Les efforts déployés en 2016–2017 ont permis d’harmoniser les plans d’activité des trois principales organisations de recherche du pays (ANDS, Nectar et RDA) afin que les sommes investies fructifient davantage par la synchronisation des projets et que tout le milieu de la recherche en bénéficie³³.
2. Le [Jisc](#), au Royaume-Uni, est une organisation de recherche sans but lucratif de l’enseignement supérieur. Financée par le Higher Education Funding Council for England, il procure une infrastructure et des services numériques communs aux institutions qui en font partie. Une de ses plus récentes priorités consistait à lancer un projet pilote de trois ans, intitulé « programme de services partagés pour les données de recherche », qui proposera une nouvelle plateforme de GDR à la carte. S’y ajoute une initiative de services et de conseils en GDR pour épauler les chercheurs et l’organisation à laquelle ils sont affiliés. Le projet pilote a pris fin le 31 décembre 2018³⁴.
3. La vision d’un [National Data Service](#) (NDS) est en train de se concrétiser aux États-Unis. L’idée est de procurer aux chercheurs un éventail de services en GDR et l’infrastructure connexe. Un consortium de participants bénévoles venant d’une cinquantaine d’organisations de recherche se situe à la base de cette initiative.
4. Le [Data Curation Network](#) est né des efforts déployés par de nombreuses institutions pour aider les chercheurs à rendre leurs données repérables, accessibles, interopérables et réutilisables par l’entremise de dépôts.
5. Au Japon, le [National Institute of Informatics](#) (NII) a commencé à échafauder un cadre national pour la gestion, le partage, la publication et la réutilisation des données de recherche. Ce cadre devrait être achevé d’ici 2020. Le NII élabore les plateformes nécessaires aux données de recherche et les services qui les accompagnent avec la coopération des établissements d’études supérieures et des institutions de recherche.
6. La Corée développe son propre service de données national, qui pourrait s’appeler KORENDS. Il en ressortira un cadre et des services de GDR nationaux à l’intention des chercheurs associés aux instituts de recherche scientifiques et technologiques que finance le gouvernement coréen. Les établissements d’études supérieures y auront également accès.

³² Tiré de la version préliminaire du document rédigé par le National Data Services Interest Group de la Research Data Alliance, dans lequel on trouvera d’autres précisions sur la nature des services, les budgets, etc.; RDA NDS Interest Group, « Summary of Country Reports: National Data Services », Research Data Alliance, 30 janvier 2018, https://docs.google.com/document/u/1/d/17iUyJ2icY0gFzMZGPWJyY5E0tUoukAtI4BFeronefv4/edit?usp=embed_facebook.

³³ Australian National Data Service, « The ANDS, Nectar and RDS Partnership », ANDS, consulté le 21 février 2019, <https://www.ands.org.au/about-us/ands-nectar-rds>.

³⁴ Jisc, « Research Data Shared Service »” Jisc, consulté le 21 février 2019, <https://www.jisc.ac.uk/rd/projects/research-data-shared-service>.

7. Le ministère de l'Éducation et de la Culture finlandais finance depuis plus de dix ans une initiative nationale sur les données de recherche et sa récente [Open Science and Research Initiative](#) a débouché sur la création d'une infrastructure et de services communs pour les données de recherche que des institutions comme la [Bibliothèque nationale](#), la [Finnish Data Archive](#), la [bibliothèque de l'Université d'Helsinki](#), le consortium des universités finlandaises [FIN-CLARIN](#) et le [CSC – IT Center for Science](#) diffusent aux chercheurs du pays.
8. Aux Pays-Bas, le réseau national [SURFnet](#) et le regroupement de centres de calcul informatique de pointe [SURFsara](#) ont fusionné pour former le [SURF](#), dont un volet important de la mission porte sur la GDR. Le DANS (initiative nationale d'archivage des données et de services réseau) est une figure de proue internationale dans le développement de cadres éprouvés pour les dépôts de données numériques et procure des services d'archivage prolongé des données aux chercheurs de la nation depuis sa création.
9. Le [CESNET](#) de la République tchèque est un réseau national de la recherche et de l'éducation offrant aux chercheurs une infrastructure pour le stockage des données et les services GDR. À l'instar de nombreux services nationaux, le CESNET associe les universités tchèques à l'[Académie des sciences tchèque](#).
10. Le service de conservation des données scientifiques de la [Bibliothèque nationale du Qatar](#) (QNL) propose de l'aide, de la formation et des services de stockage des données aux chercheurs. Ce service est financé à même le budget de la QNL, avec la participation du [Fonds national de la recherche qatari](#), de la [Qatar Foundation](#) et d'autres intervenants.

Une autre nette tendance observée à l'international, en ce qui concerne la GDR, a trait à l'élaboration de politiques nationales et de systèmes d'encadrement pour la GDR. Dans son document intitulé *Comprehensive Brief on Research Data Management* de 2015³⁵, Kathleen Shearer signale que beaucoup d'organismes de financement et d'institutions à l'étranger devançant le Canada dans l'adoption de politiques sur la GDR destinées au milieu de la recherche. Ces politiques ont principalement pour buts de rendre la recherche plus efficace, de faciliter la réutilisation des données pour aboutir à de nouvelles connaissances ou découvertes, de favoriser la collaboration et de parvenir à une plus grande transparence.

Shearer a de plus constaté que le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie et l'Union européenne disposent des politiques les plus complètes en la matière. Si leurs particularités varient avec la région, l'organisme et le domaine, ces politiques présentent aussi beaucoup de points en commun, notamment les contraintes relatives aux normes et aux métadonnées, le partage des données, et la sauvegarde ou la préservation de ces dernières à longue échéance. On y retrouve aussi couramment l'exigence d'un plan de gestion des données (PGD) ainsi que des dispositions sur la protection de la confidentialité, de la propriété intellectuelle et des données délicates.

³⁵ Comprehensive brief on Research Data Management Policies. 2015. <https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2016/03/Comprehensive-Brief-on-Research-Data-Management-Policies-2015.pdf>

Les exemples de cadres d'action en GDR ne manquent pas à l'étranger (on en trouvera quelques illustrations plus bas). À mesure que se développent les ententes internationales et les cadres législatifs qui encouragent la collaboration transfrontalière en recherche, on assistera sans doute à une plus grande harmonisation de ces cadres d'action, comme on le souligne dans le document « Legal Interoperability of Research Data: Principles and Implementation Guidelines »³⁶, récemment diffusé par CODATA/RDA et qui établit un cadre d'action en GDR auquel souscrit un groupe international composé de nombreux intervenants.

Ce document illustre aussi parfaitement le rôle joué par la RDA dans l'écosystème international de la GDR — rôle que le Canada doit embrasser avec plus de vigueur s'il veut que ses pratiques en GDR s'accordent avec celles développées ailleurs. La RDA compte au-delà de 6 000 membres et la Commission européenne³⁷, de même que diverses agences qui reconnaissent l'utilité de la GDR et de l'interopérabilité à l'échelon international, ont épousé ses normes techniques et ses politiques.

1. Au Royaume-Uni, Research Councils UK a diffusé un jeu de principes demandant aux conseils membres de l'organisme d'adopter des politiques GDR dont les exigences peuvent néanmoins varier en fonction de l'organisme subventionnaire. Un rassemblement encore plus important d'intervenants britanniques (organismes publics de subventionnement, universités et [Wellcome Trust](#)) ont ratifié le « Concordat on Open Research Data »³⁸, que le ministre d'État aux Universités et à la Science a rendu public en juillet 2016. Quand le Wellcome Trust déclare que la nécessité de partager et de préserver les données de recherche en vue d'en optimiser l'utilité à long terme fait l'objet d'un consensus international, il fait référence au Concordat.
2. Les [National Institutes of Health](#) (NIH) et la [National Science Foundation](#) (NSF) des États-Unis ont adopté leurs propres politiques sur le partage des données de recherche et ont commencé depuis peu à exiger des chercheurs qu'ils remettent un PGD avec leur demande de financement, puis déposent leurs données en temps voulu, s'il y a lieu. L'[Office of Science and Technology Policy](#) (OSTP) de la Maison Blanche a aussi signalé aux agences fédérales qui injectent plus de cent millions de dollars dans la recherche-développement qu'à partir de maintenant, elles devront échafauder un plan pour gérer les données numériques découlant des recherches qu'ils financent à l'interne ou à l'externe. Cette contrainte s'inscrit dans l'effort de collaboration international que mentionnait un rapport de décembre 2016 intitulé « Principles for promoting access to

³⁶ RDA-CODATA Legal Interoperability Interest Group, « Legal Interoperability of Research Data: Principles and Implementation Guidelines », Zenodo, 20 octobre 2016, <https://doi.org/10.5281/zenodo.162241>.

³⁷ Commission européenne, « Décision d'exécution (UE) de la Commission du 20 juillet 2017 relative à l'identification des spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence dans la passation des marchés publics (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) », EUR-Lex, 20 juillet 2017, https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1358.

³⁸ Higher Education Funding Council for England, Research Councils UK, Universities UK, and Wellcome Trust, « Concordat on Open Research Data », Research Councils UK, 28 juillet 2016, <https://www.ukri.org/files/legacy/documents/concordatonopenresearchdata-pdf/>.

federal government-supported scientific data and research findings through international scientific cooperation »³⁹.

3. En Europe, les chercheurs subventionnés par [Horizon 2020](#) sont tenus de laisser leur rapport de recherche final plusieurs années dans un dépôt et, depuis juillet 2017, ceux qui obtiennent une subvention doivent y verser leurs données, bien qu'ils puissent déroger à cette exigence selon les lignes directrices établies⁴⁰. Les chercheurs doivent également remettre un plan de gestion des données de recherche.
4. Les universités et les conseils de recherche nationaux d'Australie ont diffusé conjointement une politique sur les contraintes liées à la responsabilité en recherche. Le « Code for Responsible Conduct of Research »⁴¹ australien offre notamment des conseils sur les plans de gestion des données, l'intendance des données de recherche et davantage.

Beaucoup d'organismes (publics et privés) qui financent la recherche ont désormais associé une politique en GDR à leurs subventions. Celle du Wellcome Trust existe déjà depuis plusieurs années et est sans doute la plus progressiste. Sa dernière modification remonte à juillet 2017. Dorénavant, elle exige qu'on dépose le matériel présentant une utilité manifeste pour les autres membres du milieu universitaire ou de l'industrie⁴², ce qui inclut les biens physiques comme les lignées cellulaires. D'autres organisations comme la [Fondation Bill et Melinda Gates](#) sont de véritables chefs de file dans l'élaboration de politiques sur le dépôt des données. À titre d'exemple, cette fondation a récemment modifié sa politique de publication afin que ceux qui obtiennent une subvention ne publient les résultats de leurs travaux que dans des périodiques prônant le libre accès aux données ou les données ouvertes.

Difficultés et possibilités

Le milieu de la GDR canadien actuel est particulièrement dynamique et ne cesse d'évoluer sous la houlette de nombreux intervenants. Quoi qu'il n'existe actuellement aucune structure officielle pour assurer la coordination de ces groupes, la bonne volonté ne manque pas, pas plus que le désir de collaborer pour faire progresser l'excellence en GDR, dans l'intérêt de la population comme celui des chercheurs, peu importe leur champ d'expertise.

³⁹ National Science and Technology Council Committee on Science Subcommittee on International Issues Interagency Working Group on Open Data Sharing Policy, « Principles for Promoting Access to Federal Government-Supported Scientific Data and Research Findings Through International Scientific Cooperation », Executive Office of the President of the United States, décembre 2016, https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NSTC/iwgodsp_principles_0.pdf.

⁴⁰ Commission européenne, « Open Research Data in Horizon 2020 », Commission européenne, 2016, http://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf.

⁴¹ Australian National Data Service, « Institutional Policies and Procedures », Australian National Data Service, 3 février 2017, https://www.ands.org.au/__data/assets/pdf_file/0008/738782/Institutional-policies-and-procedures.pdf.

⁴² « Policy on Data, Software and Materials Management and Sharing | Wellcome », Wellcome Trust, 10 juillet 2017, <https://wellcome.ac.uk/funding/guidance/policy-data-software-materials-management-and-sharing>.

Possibilités actuelles de la GDR au Canada

Les efforts collectivement déployés par des organisations comme le réseau Portage de l'ABRC et DRC, par le gouvernement fédéral, par diverses universités, par des organisations de recherche d'une discipline particulière et par les chercheurs eux-mêmes ont consolidé renforcé le milieu GDR canadien de façon notable, lui conférant une solide assise sur laquelle on pourra bâtir dans l'avenir. Ainsi, plusieurs bibliothèques de recherche disposent désormais d'un savoir-faire enviable en GDR qu'elles peuvent à présent partager avec d'autres. Elles ont aussi noué alliance avec divers intervenants et ces partenariats peuvent être exploités pour mettre au point de nouveaux outils et services GDR axés sur la collaboration. Enfin, elles développent de la formation et dispensent des conseils en GDR généraux ou propres à une discipline, et viennent directement en aide aux chercheurs de leur université.

Ces chefs de file ont aussi concouru à mieux faire comprendre l'importance de la GDR aux administrateurs d'université, aux chercheurs et aux bailleurs de fonds. Tel qu'indiqué précédemment, l'ébauche de la Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche⁴³ du gouvernement fédéral et les engagements pris récemment par ce dernier à l'égard de la science ouverte et du gouvernement ouvert ont donné considérablement plus de visibilité à la GDR, au Canada. Les politiques et les exigences internationales en la matière ont aussi contribué à mieux faire comprendre l'utilité de la GDR et incité les chercheurs et les universités à embrasser de nouvelles pratiques.

Le leadership du réseau Portage et de DRC, deux organismes nationaux qui ont spécifiquement pour mission la GDR, ont joué un rôle particulièrement important sur ce plan en mettant en place les éléments officiels dont on a besoin pour faire progresser l'excellence en GDR et permettre aux Canadiens, chercheurs ou pas, de prospérer dans l'avenir.

Autre changement important qui ouvre de nouvelles possibilités au milieu canadien de la GDR : l'évolution de l'infotechnologie qui l'encadre. En effet, nous vivons à une époque où les technologies de l'information permettent à une organisation nationale de coordonner et d'appuyer un service de GDR complet au pays sans avoir à exploiter son propre centre de données. Grâce au paradigme actuel de l'infonuagique, il est possible de louer des services technologiques aux fournisseurs de plateformes multiples et d'en adapter la configuration, de sorte qu'une organisation peut se procurer les ressources voulues pour dispenser des services de GDR nationaux. Les fournisseurs d'infrastructure peuvent être institutionnels (par ex., bibliothèques de l'Université de l'Alberta proposant l'[Assistant PGD](#)), régionaux (comme le [Scholars Portal Dataverse](#)), nationaux ([ORCID-CA](#)) ou internationaux ([ARL-COS SHARE](#)); ils peuvent aussi être commerciaux (c'est le cas de Globus, dont se sert le Dépôt fédéré de données de recherches canadien), être de source ouverte (comme l'interface de la bibliothèque de l'UCB donnant accès à son application de recherche pour la découverte des données numériques qu'utilise le Dépôt fédéré de données de recherche) ou consister en universités

⁴³ Ébauche : Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche (Aux fins de consultation), 25 mai 2018, http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97610.html

œuvrant en tandem pour instaurer une solution commune ([COPPUL Digital Preservation Network](#)). Ce nouvel environnement IT offre aux administrateurs GDR l'occasion de fournir des services plus économiques et efficaces en faisant appel aux installations et aux talents d'autrui, au lieu de recréer leurs propres outils et plateformes à partir de rien.

Quelles difficultés la GDR soulève-t-elle actuellement au Canada?

Malgré les nombreux atouts à sa disposition, le milieu canadien de la GDR a toujours d'importants obstacles à surmonter.

1. **Coordination et planification cohérentes à la grandeur du secteur.** Pour que les chercheurs du Canada puissent trouver, consulter, réutiliser et gérer les données nationalement et internationalement, il est indispensable que ceux qui offrent et soutiennent la GDR au pays se concertent, une tâche titanesque, face à la multitude d'acteurs, à la complexité des rôles et des responsabilités, au nombre de compétences impliquées et à la diversité des exigences à respecter.

Tel qu'indiqué précédemment, un leadership national, bien coordonné, est en train de prendre de l'ampleur en GDR grâce à des organisations comme DRC et le réseau Portage. Toutefois, on n'a pas financé suffisamment les efforts actuellement déployés pour rassembler les intervenants ou leur confier officiellement cette tâche. Ces deux facteurs – un ensemble complexe et très dispersé d'intervenants et le manque de fonds pour mettre en place des mécanismes de coordination – font en sorte qu'il est difficile de planifier stratégiquement et de manière ordonnée, avec les risques accrus de duplication des efforts que cela suppose. Pour les mêmes raisons, il est difficile d'élaborer les politiques, normes, mécanismes et protocoles communs sans lesquels les chercheurs canadiens ne pourront profiter pleinement des promesses que laisse entrevoir la possibilité de découvrir, consulter, réutiliser et gérer les données produites ailleurs au pays ou à l'étranger. Enfin, ces facteurs ont creusé des vides importants dans la plateforme GDR canadienne. Un exemple frappant est que l'archivage des données et les travaux continus et proactifs de préservation qui visent à faciliter à long terme l'intendance, l'accessibilité et l'exploitabilité des données restent rudimentaires et manquent cruellement de ressources.

2. **Clarté des rôles et des responsabilités.** La communauté GDR est aussi diversifiée que disséminée. Pour qu'on obtienne de bons résultats dans ce domaine, on doit impérativement amener les intervenants à s'entendre sur leurs responsabilités individuelles et collectives, et sur leurs rôles respectifs. Un document commandé par le groupe de travail sur la gestion des données des trois conseils subventionnaires, en 2015, intitulé *Comprehensive Brief on Research Data Management Policies*, brossait un tableau détaillé des politiques de GDR et de partage des données au Canada et ailleurs dans le monde. Kathleen Shearer, auteure du rapport, abonde fortement dans le même sens et expose le rôle ainsi que les responsabilités qui pourraient être confiés aux

différents acteurs du milieu, au Canada⁴⁴. Néanmoins, elle souligne aussi que les rôles et responsabilités en question naissent dans une large mesure de l'aspiration car, dit-elle, les intervenants ne s'entendent pas sur qui doit faire quoi en gestion des données de recherche⁴⁵. Le gouvernement fédéral s'attaque depuis peu au problème en finançant la création d'une nouvelle organisation qui aura pour mission de soutenir le calcul informatique de pointe, le stockage des données de recherche, leur gestion et les logiciels scientifiques. Cette organisation verra le jour à la fin de 2019. Les sommets sur l'encadrement des services de données nationaux de 2017⁴⁶ et de 2019^{47,48} tenus par DRC ont réuni une large brochette d'intervenants en vue de dresser l'état des lieux de la GDR au Canada, y compris en cerner les lacunes et les possibilités, lacunes auxquelles on devra s'attaquer pour que le Canada se dote d'un milieu de la GDR vigoureux et efficace.

- 3. Politiques, normes et protocoles communs.** Pour atteindre l'excellence en GDR, on a absolument besoin de politiques, de normes et de protocoles communs comme point de départ. Grâce à eux, les chercheurs pourront partager leurs données avec d'autres ainsi que trouver celles produites par leurs collègues du Canada et d'ailleurs en vue d'y accéder et de les réutiliser. On pourrait approcher ce problème complexe en faisant miroiter la promesse d'un dépôt d'une grande richesse sémantique, qui restituerait toute la granularité des (méta)données, quelle que soit leur nature, tout en facilitant la genèse de métadonnées plus concises. Bien que la RDA et les experts du réseau Portage aient commencé à se pencher sur une solution et que quelques disciplines telles la génomique, l'astronomie et les sciences océaniques aient élaboré des protocoles qui guident leurs propres pratiques en GDR, dans de nombreux autres cas, ce type d'activité n'en est qu'à ses balbutiements⁴⁹.

Pour l'instant, le Canada ne dispose pas du jeu commun ou cohérent de politiques, de normes et de protocoles qui lui permettrait d'aider les chercheurs de diverses disciplines ou branches de la science à gérer leurs données. De même, il n'a pas les politiques, les normes et les protocoles communs ou uniformes avec lesquels il pourrait créer l'information sur la gestion de la recherche dont il a besoin pour planifier efficacement la GDR ou accéder à une telle information. La disponibilité de l'Assistant PGD du réseau Portage⁵⁰, outil important pour que cet aspect de la recherche progresse, semble néanmoins s'améliorer. Pareille situation n'affecte pas seulement notre capacité actuelle et future à exploiter le formidable potentiel des données canadiennes, elle compromet

44 Kathleen Shearer, « Comprehensive Brief on Research Data Management Policies », 39-40.

45 Ibid., 40.

46 Mark Leggott, « Canadian National Data Services Framework Summit, Sep 22, 2017: Summary », 25 octobre 2017. <https://zenodo.org/record/1035843>.

47 Données de recherche Canada, « Déclaration de Kanata », 17 mars 2019. <https://zenodo.org/record/3234815>.

48 Mark Leggott et Laura Gerlitz, « National Data Services Framework Summit 2019: Notes and Resources », 7 mars 2019. <https://zenodo.org/record/2584260>.

49 Données de recherche Canada, « Submission to Industry Canada », Données de recherche Canada, 3 février 2014, <https://www.rdc-drc.ca/?wpdmdl=671>.

50 <https://assistant.portagenetwork.ca/fr>

notre participation aux collaborations internationales, qui ne cessent de prendre de l'importance. On doit impérativement s'assurer que les politiques, les normes et les protocoles de GDR soient compatibles avec les pratiques en usage ailleurs dans le monde.

D'autres compétences comme l'Union européenne et les États-Unis ont investi dans ce domaine. Malheureusement, l'engagement international du Canada n'est que de fraîche date. Notre pays avait pourtant été convié à faire partie des membres fondateurs de la Research Data Alliance (RDA), organisation internationale pilotée par la collectivité dont la mission avouée consiste à bâtir l'infrastructure sociale et technique nécessaire au libre partage des données. Aucune organisation canadienne n'a malheureusement avancé les fonds que réclamaient les organisations fondatrices américaines, britanniques, européennes et australiennes. L'expérience de l'Australie, en revanche, illustre comment l'engagement dans la RDA a fait de ce pays un chef de file international en GDR et comment le National Data Service australien a réussi à faire profiter l'Australie des progrès en GDR réalisés ailleurs dans le monde. En plus d'obtenir accès aux réseaux similaires et à des occasions qui lui ont permis de façonner la pratique de la GDR à l'échelon international, l'Australie, par son engagement, a notablement évité de réinventer la roue. Le Canada pourrait profiter des outils et des ressources qui ont déjà été élaborés ailleurs.

4. **Compétences, savoir et formation.** L'émergence récente de la recherche s'appuyant sur l'analyse des données massives et la réalisation grandissante du potentiel que ces données présentent dans de nombreux domaines ont fait ressortir l'état déplorable de la GDR au Canada. Comme on le soulignait dans le Canadian DI Environmental Scan rédigé pour le sommet de 2014, on a de toute urgence besoin de perfectionnement, de formation et d'encadrement dans l'utilisation du calcul informatique de pointe, surtout dans les disciplines qui se sont profondément engagées dans l'analyse des données massives depuis peu. Bien que la situation s'améliore, les chercheurs et les universités connaissent encore mal les principes et les pratiques exemplaires en GDR, relativement peu de scientifiques possèdent une formation dans ce domaine, les postes de gestionnaires de données ou professionnels de la gestion des données sont peu nombreux et les possibilités de formation sont rares⁵¹.

Encore une fois, le réseau Portage s'efforce de trouver une solution (journée de la GDR sur les campus, ressources en formation, perfectionnement des spécialistes par la participation au réseau Portage) et plusieurs écoles de gestion de l'information ont commencé à inscrire la GDR à leur programme, un développement digne de mention. D'autre part, de plus en plus d'universités canadiennes investissent dans la formation et des employés de leur bibliothèque dispensent spécifiquement de l'aide en GDR aux chercheurs. Cependant, les investissements de ce genre ont tendance à se concentrer

51 Conseil du leadership, « Canadian DI Environmental Scan: A Supplement to the Background Précis Document Provided to DI Summit 2012 », Conseil du leadership, 2014, 7, <https://digitalleadership.ca/wp-content/uploads/2017/05/Canadian-DI-Environmental-Scan.pdf>.

dans les universités de plus grande envergure. Il faut en faire davantage pour aider le personnel concerné à se perfectionner et à enrichir son savoir dans les universités qui n'ont jamais eu les fonds nécessaires ni la chance d'offrir une formation qui répondrait aux besoins en GDR de leurs chercheurs. Face aux consultations que les trois conseils subventionnaires ont entamées sur leur politique sur les données de recherche, il importe de rectifier le tir, car beaucoup d'universités solliciteront sans doute de l'aide pour répondre aux nouvelles exigences. Il est capital d'intensifier la formation et l'encadrement, et d'y donner un meilleur accès pour que toutes les universités du pays aient un accès équitable et durable au soutien en GDR.

5. **Attraction et rétention du personnel hautement qualifié.** Quoiqu'elle dépende des plateformes numériques, la GDR est une activité qui exige beaucoup de ressources humaines par définition. Les professionnels des données épaulent ceux qui produisent et exploitent les données de recherche dans diverses tâches comme planifier la gestion des données dans le cadre d'un projet, préparer les métadonnées ou adapter les données en vue d'une conservation prolongée. Il faut prioritairement augmenter le nombre de ces professionnels afin de répondre aux besoins des chercheurs canadiens dans tous les domaines, compte tenu du nouvel environnement, tributaire de l'IRN. On doit aussi s'assurer que la GDR bénéficie d'un soutien financier stable et prévisible. Parce que ce financement ne peut être prévu et dépend du projet, beaucoup de membres du personnel hautement qualifié, fort recherché, auxquels on confie le travail de GDR se retrouvent en situation de précarité à cause d'un contrat ou d'un poste temporaire, si bien qu'il est difficile d'attirer et de garder les personnes essentielles.
6. **Périodiques universitaires.** Si les périodiques scientifiques concourent de plus en plus à changer les attitudes et à promouvoir la GDR, le fait qu'ils saisissent de mieux en mieux la valeur des données les a incités à acquérir des dépôts spécifiques à une discipline auxquels on avait naguère accès librement. Le risque s'accroît donc qu'on doive payer pour consulter les résultats de recherches vitales. Pour que les périodiques ne monopolisent pas les données et n'obligent les chercheurs et universités du Canada à payer pour les consulter, on doit absolument créer des archives et des dépôts de propriété et de gestion publiques.
7. **Culture.** À mesure que la recherche s'appuie de plus en plus sur l'analyse des données massives, dans tous les domaines, les chercheurs, les organismes subventionnaires et les universités prennent conscience qu'il est important de les gérer correctement. La politique que proposent les trois conseils subventionnaires et qui fait actuellement l'objet de consultations l'illustre bien, car elle exigerait des chercheurs subventionnés dans l'avenir et des universités qu'ils se plient à des exigences de GDR. Ainsi en va-t-il du dépôt de données que réclament un nombre croissant de périodiques scientifiques. Pourtant, malgré ces changements notables, l'avènement d'une robuste culture de la GDR qui autoriserait le partage des données au Canada se bute toujours à divers obstacles. Dans son rapport, Kathleen Shearer offre plusieurs explications à cela.

- a. Problèmes d'attitude – les chercheurs craignent perdre le contrôle de leurs travaux, qu'on leur dame le pion ou qu'on viole des renseignements de nature personnelle.
- b. Difficultés techniques – selon un sondage néerlandais couvrant quinze pays, plusieurs problèmes techniques comme des logiciels désuets doivent d'abord être aplanis.
- c. Expertise professionnelle et formation insuffisantes en gestion des données.
- d. Absence de procédures officielles normalisées
- e. Soutien insuffisant des pairs et méconnaissance de l'importance de la GDR
- f. Mesures d'encouragement et primes inadéquates⁵²

Le Canada devra surmonter ces obstacles pour que la GDR fasse partie de la culture des universités et des chercheurs, et pour qu'on engage des fonds dans cette activité.

8. **Financement.** Pour être efficace, la GDR ne peut faire l'objet d'investissements au petit bonheur. Optimiser le potentiel des données de recherche canadiennes suppose le maintien de ces dernières dans des conditions convenables et une gestion adéquate dans le temps⁵³. D'importants problèmes de financement ont rendu la chose difficile au Canada. En effet, dans un milieu où règne la compétitivité, l'importance de la GDR peut s'effacer devant les autres besoins de l'écosystème IRN. En outre, la GDR n'est pas assortie d'un flux de revenus précis si bien que les organismes ou agences de financement en négligent souvent l'importance. Quand revenus il y a, ceux-ci ont tendance à émaner d'un projet, ce qui complique le développement et le maintien de communautés de pratique, d'outils, de plateformes. Cette situation empêche aussi le milieu de la GDR d'entreprendre un exercice de planification stratégique, de coordonner ses plans à court et à long termes, et de se lancer sur la voie de la collaboration.

Des programmes comme le premier appel à projets en GDR de CANARIE commencent à s'attaquer au problème. Cette initiative a permis de financer neuf projets, totalement neufs ou se voulant une extension de projets existants⁵⁴. Des projets sélectionnés parce qu'ils se concentraient sur l'application des principes FAIR et sur l'élaboration de plateformes susceptibles de déboucher sur la prestation de services nationaux à l'ensemble des chercheurs du pays ou aux chercheurs canadiens dans une discipline particulière⁵⁵.

9. **Outils et plateformes.** Partout au Canada, d'importantes innovations locales au niveau des outils et des plateformes GDR aident les chercheurs de diverses disciplines à gérer leurs données selon leurs besoins uniques. Les universités à vocation scientifique développent aussi des dépôts privés ou prennent en charge des dépôts de données

52 Kathleen Shearer, « Comprehensive Brief on Research Data Management Policies », 32-33.

53 Données de recherche Canada, « Submission to Industry Canada », 2.

54 Mark Leggott et Laura Gerlitz, « 2019 CANARIE RDM Workshop Notes and Resources », 23 janvier 2019. <https://zenodo.org/record/2584274>.

55 Mark Leggott et Laura Gerlitz, « RDM Workshop - Jan 23, 2019 Discussion Document », 23 janvier 2019. <https://zenodo.org/record/2584179>.

partagés pour stocker activement les données de leurs chercheurs. Des organisations nationales comme le réseau Portage et DRC appuient cette innovation, qui engendre une communauté de pratique, capable d'accroître les capacités locales avec le concours des intervenants des quatre coins du pays, en établissant des services nationaux et en créant des logiciels qui transcenderont les limites imposées par les universités ou les disciplines. On ne pourra mettre les innovations locales à l'échelle pour satisfaire les exigences de diverses communautés de pratique sans une coordination et un soutien à l'échelon national. D'importantes lacunes dans l'infrastructure de la GDR compliquent la situation. Agrandir les installations d'archivage et de stockage actif, et en assurer l'interopérabilité, par exemple, s'avère un véritable défi. On a besoin d'outils pour mieux saisir et intégrer la RMI afin d'encourager la collaboration entre les universités, les organismes subventionnaires et les disciplines. Il faut aussi développer des processus et des outils communs pour transférer les données de recherche stockées dans des logiciels désuets ou les récupérer. Entre-temps, le manque de coordination entre les intervenants a engendré une infrastructure bancal qui coupe à travers secteurs et domaines dans l'optique d'une adoption plus générale. La piètre coordination des initiatives en GDR a également débouché sur une adoption inadéquate des outils et des pratiques exemplaires par les chercheurs et ceux qui les épaulent.

De plus en plus de plateformes au Canada répondent à certaines facettes de la GDR et on planifie de nouveaux services d'archivage, mais il n'y en a pas assez de l'envergure que requiert le milieu de la recherche, surtout maintenant que les trois conseils subventionnaires sont sur le point d'adopter une politique en la matière. Par ailleurs, ces efforts ne sont pas concertés, ce qui met en danger les sommes que le Canada injecte dans la recherche. On ne réalisera tout le potentiel du nouvel univers de données que si les chercheurs peuvent repérer les données de leurs collègues, y accéder, les réutiliser et les gérer.

Une des principales lacunes de l'écosystème actuel concerne l'archivage. Selon un rapport de DRC datant de 2015⁵⁶, à long terme, les besoins de stockage du CRSNG et des IRSC (méga données exceptées) s'élèveront à 45 pétaoctets sur cinq ans. Pour inclure les données des projets financés par les IRSC et celles d'autres projets publics, il faudrait multiplier ce chiffre par trois ou quatre. Dans ses entretiens avec des chercheurs canadiens souhaitant partager librement leurs données, DRC a constaté que la plus grande lacune réside dans l'espace disponible pour l'archivage de jeux de données précis. La principale raison pour cela est qu'aucune organisation n'a la mission de subventionner et de soutenir la prestation de services d'archivage. La FCI, par exemple, estime que son rôle consiste à ne financer que le stockage actif des données pour les projets de recherche retenus. Les bibliothèques universitaires s'efforcent de combler ce vide en proposant des services d'archivage séparément ou par le biais de consortiums régionaux. Jusqu'à présent cependant, elles se sont surtout attardées à protéger leurs investissements dans les collections numériques qu'elles ont acquises. On a

⁵⁶ Jill Kowalchuk, « Storage Requirements for the Long Tail of Researchers in Canada », 24 avril 2015, http://bit.ly/RDC_Long_Tail_Storage.

désespérément besoin d'une plus forte injection de fonds pour rassembler l'espace d'archivage que requièrent les données de recherche à l'échelle nationale.

10. Préparation des organisations et des chercheurs à une nouvelle politique sur la GDR. Comme il en a été question ailleurs dans ce document, les exigences relatives à la GDR ne cessent de se multiplier au Canada et à l'étranger. Ici, la politique fort attendue des trois conseils subventionnaires imposera de nouvelles contraintes aux chercheurs et aux universités. Tel qu'indiqué précédemment, si quelques universités et un certain nombre de groupes dans une discipline précise ont investi et réalisé d'importants progrès en GDR, l'engagement des universités et des chercheurs demeure chaotique et est souvent entravé par l'absence systémique de coordination, de fonds et de ressources humaines. Ces questions deviendront particulièrement épineuses si les chercheurs et les universités doivent respecter les exigences de la probable politique des trois conseils subventionnaires sur les données. En effet, les chercheurs n'auront pas seulement besoin d'outils, de savoir-faire et de formation pour dresser leurs plans de gestion, ils devront aussi pouvoir accéder aux dépôts et aux archives qui, pour l'instant, sont mal développés au Canada. Enfin, ils auront besoin d'une solide infrastructure RMI pour garantir l'échange efficace d'informations entre les diverses applications administratives (la facette « gestion des données » propre à l'éthique et aux propositions de projets).

Dans sa présentation à Industrie Canada lors des consultations sur l'IRN, DRC soutenait que, lorsqu'on examine l'état de préparation des universités et des organisations, il faut prendre en compte les moyens et la capacité⁵⁷. DRC ajoutait que certaines institutions ont bien les moyens, mais que les ressources existantes ne permettent pas de les étendre à la totalité des chercheurs. Bien plus d'institutions n'ont ni les moyens, ni la capacité. Il serait futile de croire que beaucoup d'institutions de modeste envergure seront en mesure de maintenir à la fois moyens et capacité⁵⁸. Le réseau Portage progresse dans la préparation des universités et des organisations aux exigences de la future politique sur les données des trois conseils subventionnaires. Malheureusement, même si cela ajoute des capacités de base en GDR à la pratique de celle-ci au Canada, il faudra encore d'importantes ressources pour mettre le tout à l'échelle⁵⁹.

Les difficultés à jeter les bases des outils, des plateformes et des pratiques de GDR que nous venons de décrire ne sont pas exclusives au Canada. D'autres pays doivent composer avec des problèmes semblables dans la gestion de leurs données. Certains disposent de programmes GDR bien établis, d'autres n'en sont encore qu'au début de l'aventure. Tous cependant reconnaissent que les données scientifiques prennent de plus en plus d'importance dans le processus national et international de l'innovation.

⁵⁷ Données de recherche Canada, « Submission to Industry Canada », 2.

⁵⁸ Ibid., 3.

⁵⁹ Ibid., 3.

Une vision nationale

Après dix ans, sous réserve d'une solide planification stratégique et des investissements appropriés, la GDR au Canada devrait ressembler à ce qui suit⁶⁰.

Voici ce à quoi aboutira la transformation au niveau de la collectivité.

1. Un milieu de la GDR coordonné à l'échelon national qui procurera de robustes services et ressources en GDR dans les deux langues officielles.
2. Des services en GDR bien ordonnés pour les chercheurs, sur tous les campus universitaires du Canada, administrés de concert avec les fournisseurs de services régionaux et locaux (bibliothèques, bureaux de la recherche, services informatiques).
3. Une communauté GDR et un système de prestation reconnus parmi les plus avant-gardistes au niveau international.
4. L'innovation dans les services et les ressources GDR locaux et spécifiques à un domaine, renforcée et encouragée sur le plan national.
5. Des bibliothèques qui feront de la préservation à long terme et de la découverte des données une responsabilité fondamentale.
6. Un processus de planification stratégique réactif, éclairé par les commentaires continuels des utilisateurs de toutes les disciplines, par l'évolution des politiques, par les progrès de la technologie, par l'innovation locale ainsi que par les connaissances et les perfectionnements découlant d'un fonctionnement continu.
7. Des dépôts de données canadiens interopérables, mis sur pied de manière collaborative dans un environnement fédéré, au pays et partout ailleurs dans le monde.
8. Des normes internationales qui feront avancer l'attestation des dépôts de données de recherche au Canada.
9. Des conditions qui permettront l'intégration d'un éventail de services d'aide à la recherche comme des registres d'identifiants permanents et des systèmes d'information sur la recherche courante (CRIS) à la GDR qu'ils supportent.
10. Des fournisseurs de services GDR reconnus, intégrés au plus vaste écosystème de l'infrastructure de la recherche numérique et procurant aux chercheurs canadiens un accès homogène et intégral aux données.
11. L'intégration absolue des intérêts des peuples autochtones en matière de données et de savoir ancestral au milieu de la GDR.
12. Un cadre de gestion des risques sociétaux largement accepté qui définit l'accès des chercheurs aux données délicates, surtout au niveau de la vie privée et de la protection des renseignements personnels dans la recherche en santé.
13. L'intégration des données de recherche et des métadonnées (claires et appropriées) aux communications savantes.
14. Un système durable et transparent de coordination de la GDR solidement établi dans l'infrastructure de recherche numérique canadienne.

⁶⁰ Le Sommet ESDN de 2019 a débouché sur la Déclaration de Kanata, qui reflète une vision similaire, sous l'angle de la plus vaste communauté d'intervenants.

Voici ce que cette transformation apportera aux chercheurs.

1. Un accès facile et intuitif aux experts, à la formation et aux ressources en GDR pour l'éventail complet des besoins de l'utilisateur, toutes disciplines confondues.
2. La simplification et une réduction de la somme de travail que les chercheurs doivent abattre pour se plier aux politiques sur les données des organismes subventionnaires fédéraux, des autres agences de financement et des universités.
3. Une GDR plus efficace grâce à des services automatisés ou à un meilleur soutien, avec l'économie de temps et de ressources que cela suppose.
4. La reconnaissance et la récompense des efforts déployés pour préserver et partager les données de recherche.
5. Une meilleure collaboration aux échelons national et international grâce à des données de recherche plus accessibles et interopérables.
6. La création de nouveaux liens entre les chercheurs grâce à de meilleures pratiques en GDR.
7. Une intensification de la recherche interdisciplinaire et des percées scientifiques en raison de la genèse de connaissances et d'innovations palpitantes.
8. Des données scientifiques plus facilement accessibles et, pour les chercheurs en début de carrière, un milieu plus gratifiant qui leur permettra d'obtenir plus vite des résultats plus significatifs.
9. Une culture où partage des données et utilité de l'excellence dans l'intendance des données seront reconnus et deviendront la norme dans toutes les disciplines.
10. Des données de qualité supérieure par l'adhésion aux normes et l'attention portée aux pratiques exemplaires en GDR.

Au niveau de la gestion des données de recherche, cette transformation débouchera sur ce qui suit.

1. Des pratiques en GDR s'appuyant sur les principes FAIR dans toutes les disciplines afin de rendre les données de recherche découvrables, accessibles, interopérables et réutilisables.
2. Le perfectionnement des méthodes de documentation et de conservation des données qui rendront les jeux de données compréhensibles en eux-mêmes et amélioreront la reproductibilité des résultats de la recherche.
3. De meilleures pratiques en GDR qui rehausseront la qualité des données et l'utilité des analyses et des résultats qui en découlent.

Vision

Un milieu de la gestion des données de recherche novateur et bien coordonné qui proposera des ressources et des services adaptés aux chercheurs afin de les aider dans leurs travaux, indispensables à l'expansion et au maintien de la prospérité socioéconomique au Canada.

Principes

Les principes énoncés ci-dessous sont indissociables de la vision envisagée et de l'état auquel on souhaite parvenir, un état dans lequel les chercheurs canadiens de diverses disciplines, aux besoins multiples, pourront accéder de manière homogène à des plateformes et à des services GDR développés et dispensés localement, régionalement et nationalement, en harmonie avec les efforts déployés à l'échelon international.

1. Répondre aux besoins du milieu de la recherche
2. S'adapter aux changements qui affectent la recherche et la gestion des données
3. Innover en élaborant des solutions évolutives locales ou spécifiques à un domaine
4. Coordonner les principaux fournisseurs de services à la recherche locaux, régionaux, nationaux et internationaux, là où la chose est réalisable
5. Intégrer la conception pour faciliter l'incorporation de nouveaux services et plateformes interopérables
6. Collaborer et entretenir des relations d'entraide avec les intervenants de la GDR et les membres de l'écosystème de l'infrastructure de recherche numérique afin de dispenser des services homogènes aux chercheurs
7. Répartir pour optimiser la coopération des intervenants et exploiter leur mobilisation au sein d'une communauté de pratique
8. Rendre des comptes aux chercheurs canadiens, à ceux qui subventionnent la recherche et aux citoyens qui bénéficient de ses résultats
9. Assurer la pérennité des opérations
10. Diversifier en reconnaissant l'importance de la diversité et en respectant celle-ci

Buts

La profession canadienne de la GDR devra poursuivre rigoureusement les buts décrits ci-dessous pour que la vision décrite plus haut se concrétise et qu'on parvienne à l'état souhaité.

1. Bâtir des ressources et des services novateurs répartis dans les universités et coordonnés à l'échelle nationale, qu'on reconnaîtra dans le monde entier. Ces services et ressources seront durables et indispensables à la réalisation scientifique ainsi qu'à l'enrichissement du savoir. Ils devraient respecter le chercheur, être spécifiques à la discipline, avoir une envergure nationale, tenir compte des politiques universitaires d'intendance des données et s'appuyer sur les normes et les protocoles à la base des pratiques exemplaires.
 - a. Instaurer un réseau national fédéré de stockage pour appuyer les dépôts de données de recherche canadiens qui proposent le stockage actif et l'archivage des données en vue de leur réutilisation et de leur préservation par les chercheurs
 - b. Identifier et sécuriser des sources de financement durables et prévisibles pour investir dans les opérations et les immobilisations, notamment un organe de

- coordination qui aidera la profession à instaurer des mécanismes bien rôlés pour la prestation de services coordonnés et collaboratifs à la grandeur du pays
- c. Coordonner les ressources et les services locaux et spécifiques aux disciplines afin qu'ils s'accordent avec les normes et les protocoles internationaux en GDR
 - d. Élaborer des plans et des procédures universitaires pour la GDR dans tous les établissements canadiens d'études supérieures, conformément aux exigences des conseils subventionnaires fédéraux et d'autres organismes de financement
2. Faire progresser et adopter des processus et des méthodes GDR reposant sur les besoins des chercheurs, des universités et des disciplines afin de rehausser la qualité générale des données de recherche et de perfectionner les pratiques exemplaires. Pour cela, on aura besoin d'outils et de plateformes adaptatives autorisant la planification, la genèse, la conservation, le dépôt, la consultation, la découverte et la réutilisation des données.
- a. Mettre au point un cadre national qui facilitera le développement d'outils novateurs locaux ou spécifiques à un domaine pour aider les chercheurs aux prises avec le flux de tâches de la GDR et s'harmonisera avec les cadres similaires utilisés ailleurs dans le monde
 - b. Amener le milieu de la recherche à épouser les définitions de la GDR, ses taxonomies et les identifiants uniques, et veiller à ce que leur adoption devienne générale
 - c. Intégrer la production de métadonnées aux outils de la GDR à l'échelon du projet et tout au long du cycle de la recherche afin d'en automatiser la saisie et la réutilisation
3. Fonder une communauté de pratique appuyée par un réseau réparti de spécialistes, en mesure de dispenser aux chercheurs des conseils, de l'aide et de la formation sur les meilleures pratiques en GDR
- a. Augmenter la capacité du secteur canadien de l'enseignement supérieur à soutenir les services et les ressources en GDR destinés aux chercheurs et aux organismes qui appuient la recherche
 - b. Faciliter la collaboration entre les unités de l'institution (bibliothèques, bureaux de la recherche, comités d'éthique en recherche, services IT) et les organisations de GDR externes
 - c. Continuer à renforcer la capacité des bibliothèques à dispenser un soutien de première ligne en GDR sous la forme de points de service et de centres d'expertise sur le campus
 - d. Favoriser l'élaboration d'un portefeuille de ressources pédagogiques en GDR aux échelons international, national et local (cours en ligne, webinaires, guides, présentations et ateliers)
 - e. Inciter les organisations non gouvernementales et les agences gouvernementales de GDR canadiennes à se regrouper et à alimenter la communauté de pratique
 - f. Aider et encourager le Canada à participer aux activités des organisations internationales de GDR ainsi qu'à adopter les pratiques exemplaires reconnues par la collectivité mondiale

Bibliographie partielle

Atkins, Winston, Kussmann, Carol, Kim, Katherine et Reich, Aliya. « Staffing for Effective Digital Preservation 2017: An NDSA Report. », 13 septembre 2017.

<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/3RCQK>.

Australian National Data Service. « Institutional Policies and Procedures. », Australian National Data Service, 3 février 2017.

https://www.ands.org.au/__data/assets/pdf_file/0008/738782/Institutional-policies-and-procedures.pdf.

———. « The ANDS, Nectar and RDS Partnership » ANDS. Consulté le 21 février 2019.

<https://www.ands.org.au/about-us/ands-nectar-rds>.

Beagrie, Neil et John Houghton. « The Value and Impact of the European Bioinformatics

Institute: Executive Summary. » EMBL-EBI, 2016. <https://beagrie.com/static/resource/EBI-impact-summary.pdf>.

Bruhn, Jodi. « Identifying Useful Approaches to the Governance of Indigenous Data. » *The International Indigenous Policy Journal* 5, n° 2 (23 avril 2014).

<https://doi.org/10.18584/iipj.2014.5.2.5>.

Buckland, Michael. « Data Management as Bibliography. » *Bulletin of the American Society for Information Science and Technology* 37, n° 6 (2011): 34–37.

<https://doi.org/10.1002/bult.2011.1720370611>.

Costello, Mark et Edward Vanden Berghe. « ‘Ocean Biodiversity Informatics’: A New Era in Marine Biology Research and Management. » *Marine Ecology Progress Series* 316

(2006): 203–14. <https://doi.org/10.3354/meps316203>.

« Data Availability. » PLOS One. Consulté le 21 février 2019.

<https://journals.plos.org/plosone/s/data-availability>.

« Data Policies | Scientific Data. » Scientific Data. Consulté le 21 février 2019.

<https://www.nature.com/sdata/policies/data-policies>.

« Digital Infrastructure - CASRAI Dictionary. » CASRAI, 13 août 2015.

https://dictionary.casrai.org/Digital_infrastructure.

Commission européenne. « Open Research Data in Horizon 2020. » Commission européenne, 2016. http://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf.

Commission européenne. « Décision d'exécution (UE) de la Commission du 20 juillet 2017 relative à l'identification des spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence dans la passation des marchés publics (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) » EUR-Lex, 20 juillet 2017, https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1358

Gouvernement du Canada. « Déclaration de principes des trois organismes sur la gestion des données numériques » Gouvernement du Canada, 2016.

http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_83F7624E.html.

Gouvernement du Canada, Groupe en éthique de la recherche. « Recherche impliquant les Premières Nations, les Inuits ou les Métis du Canada. » Groupe en éthique de la recherche, 5 février 2016. http://www.pre.ethics.gc.ca/fra/tcps2-eptc2_2018_chapter9-chapitre9.html.

Harvey, Ross. *Digital Curation: A How-To-Do-It Manual*. New York: Neal-Schuman Publishers, Inc., 2010.

Higher Education Funding Council for England, Research Councils UK, Universities UK et Wellcome Trust. « Concordat on Open Research Data. » Research Councils UK, 28 juillet 2016. <https://www.ukri.org/files/legacy/documents/concordatonopenresearchdata-pdf/>.

Jisc. « Research Data Shared Service. » Jisc. Consulté le 21 février 2019. <https://www.jisc.ac.uk/rd/projects/research-data-shared-service>.

Kowalchuk, Jill. « Storage Requirements for the Long Tail of Researchers in Canada » 24 avril 2015. http://bit.ly/RDC_Long_Tail_Storage.

Kussmann, Carol. « Staffing for Effective Digital Preservation 2013: An NDSA Report » 19 octobre 2017. <https://osf.io/5vpxt/>.

Lucas, Matthew. « Tri-Agency Data Management Policy Initiative » présenté au RDA 10th Plenary Collocated Event, Montréal (Québec), 18 septembre 2017. <https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2017/09/TC3-Data-Management-Policy-Initiative.pdf>.

National Science and Technology Council Committee on Science Subcommittee on International Issues Interagency Working Group on Open Data Sharing Policy. « Principles for Promoting Access to Federal Government-Supported Scientific Data and Research Findings Through International Scientific Cooperation » Executive Office of the President of the United States, décembre 2016. https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NSTC/iwgodsp_principles_0.pdf.

Open Data Institute. « Permission Granted: The Economic Value of Data Assets under Alternative Policy Regimes » Open Data Institute, mars 2016. <https://theodi.org/article/research-the-economic-value-of-open-versus-paid-data/>.

« Policy on Data, Software and Materials Management and Sharing | Wellcome » Wellcome Trust, 10 juillet 2017. <https://wellcome.ac.uk/funding/guidance/policy-data-software-materials-management-and-sharing>.

Poole, Alex H. « How Has Your Science Data Grown? Digital Curation and the Human Factor: A Critical Literature Review. » *Archival Science* 15, n° 2 (1^{er} juin 2015): 101–39. <https://doi.org/10.1007/s10502-014-9236-y>.

Qasim, Umar, Corey Davis, Alex Garnett, Steve Marks et Michael Moosberger. « Research Data Preservation in Canada: A White Paper » R. UBC Community and Partner Publications, modifié le 30 avril 2018, <https://dx.doi.org/10.14288/1.0371946>.

RDA NDS Interest Group. « Summary of Country Reports: National Data Services » Research Data Alliance, 30 janvier 2018. https://docs.google.com/document/u/1/d/17iUyJ2icY0gFzMZGPWJyY5E0tUoukAtI4BFerOnfv4/edit?usp=embed_facebook.

RDA-CODATA Legal Interoperability Interest Group. « Legal Interoperability of Research Data: Principles and Implementation Guidelines » Zenodo, 20 octobre 2016. <https://doi.org/10.5281/zenodo.162241>.

Données de recherche Canada. « Submission to Industry Canada » Données de recherche Canada, février 2014. <https://www.rdc-drc.ca/?wpdmdl=671>.

Schade, David. « HST Publication Statistics » HST Publication Statistics. Consulté le 15 février 2019. <http://archive.stsci.edu/hst/bibliography/pubstat.html>.

Sewerin, Cristina, Eugene Barsky, Dylanne Dearborn, Angela Henshilwood, Christina Hwang, Sandra Keys, Marjorie Mitchell, Michelle Spence, Kathy Szigeti et Tatiana Zaraiskaya.

« From Coast to Coast: Canadian Collaboration in a Changing RDM Seascape » Halifax (Nouvelle-Écosse), 2016. <https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/72802>.

Shearer, Kathleen. « Comprehensive Brief on Research Data Management Policies » réseau Portage, 7 avril 2015. <https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2016/03/Comprehensive-Brief-on-Research-Data-Management-Policies-2015.pdf>.

Statistique Canada. « Les peuples autochtones au Canada : Premières Nations, Métis et Inuits » Statistique Canada, 25 juillet 2018. <https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-011-x/99-011-x2011001-fra.cfm>.

The First Nations Information Governance Centre / Le Centre de Gouvernance de L'information des Premières Nations. « First Nations Information Governance Centre / Le Centre de Gouvernance de l'information Des Premières Nations. » First Nations Information Governance Centre / Le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations, 2019. <http://fnigc.ca/ocap.html>.

Conseil du leadership sur l'infrastructure de recherche numérique. « Advanced Research Computing (ARC) Position Paper: For Innovation, Science, and Economic Development Canada. » Conseil du leadership sur l'infrastructure de recherche numérique, 31 août 2017.

———. « Canadian DI Environmental Scan: A Supplement to the Background Précis Document Provided to DI Summit 2012 » Conseil du leadership sur l'infrastructure de recherche numérique, 2014. <https://digitalleadership.ca/wp-content/uploads/2017/05/Canadian-DI-Environmental-Scan.pdf>.

University of Manitoba First Nation, Metis and Inuit Health. « Framework for Research Engagement with First Nation, Metis, and Inuit Peoples » Winnipeg (Manitoba): University of Manitoba. Consulté le 7 mars 2019.

https://umanitoba.ca/faculties/health_sciences/medicine/media/UofM_Framework_Report_web.pdf.

Vejvoda, Berenica, Alison Ambi, Eugene Barsky, Kevin Lindstrom, Heather MacDonald, Kathleen Matthews, Michael Moosberger et coll. « Portage Data Discovery Expert Group - Collections Development Working Group : Phase One Report » Juillet 2017.

<https://doi.org/10.14288/1.0351978>.

Canada

Barsky, Eugene. « Getting Your Hands Dirty with Research Data Management (RDM):

ACCOLEDS 2016 » 23 novembre 2016.

<https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubclibraryandarchives/494/items/1.0339936>.

———. « Research Data Management DataGuide » UBC, 21 août 2015.

http://researchdata.library.ubc.ca/files/2015/08/RDM_DataGuide_V02.8_20150821.pdf.

Barsky, Eugene, Brosz, John et Leahey, Amber. « Research Data Discovery and the Scholarly

Ecosystem in Canada » Juillet 2016. https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2016/07/Portage_discovery_white_paper_EN.pdf.

ABRC. « CARL Response to the Tri-Agency Statement of Principles on Digital Data

Management » 2015. [https://portagenetwork.ca/wp-](https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2016/04/2015_Portage_response_DDM_EN.pdf)

[content/uploads/2016/04/2015_Portage_response_DDM_EN.pdf](https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2016/04/2015_Portage_response_DDM_EN.pdf).

Réseau Portage de l'ABRC. « ISED Follow-up Questions on DM » Réseau Portage de l'ABRC, 2018.

Daniels, Morgan, Ana Van Gulick, Sarah Pickle, Scout Calvert, Stephanie Simms, Susan Wells Parham, Patricia Hswe, Brian Westra et Amanda Whitmire. *Training up and Reaching out : Library Strategies to Coordinate Research Data Management on Campus; Data Management Plans as a Research Tool*, 2016.
<https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/55474/items/1.0220814>.

Davis, Corey. « Recommendations Report for the COPPUL Digital Preservation Network » 19 février 2016.
http://www.coppul.ca/sites/default/files/uploads/RecommendationsReportfortheCOPPULDigitalPreservationNetwork_0.pdf.

Gouvernement du Canada. « Déclaration de principes des trois organismes sur la gestion des données numériques » Juin 2016.
http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_83F7624E.html.

Ishida, Mayu. « The New England Collaborative Data Management Curriculum Pilot at the University of Manitoba: A Canadian Experience » *Journal of EScience Librarianship* 3, n° 1 (31 décembre 2014). <https://doi.org/10.7191/jeslib.2014.1061>.

Moon, Jeff. « Developing a Research Data Management Service – a Case Study » *Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research* 9, n° 1 (29 mai 2014). <https://doi.org/10.21083/partnership.v9i1.2988>.

Portage DMP Customization working Group. « DMP Assistant Institutional Customization Guide: Version 1 » July 13, 2016. https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2016/07/DMPAssistant_Customization_Guide_1.0_EN.pdf.

Sewerin, Cristina, Eugene Barsky, Dylanne Dearborn, Angela Henshilwood, Christina Hwang, Sandra Keys, Marjorie Mitchell, Michelle Spence, Kathy Szigeti et Tatiana Zaraiskaya. « From Coast to Coast: Canadian Collaboration in a Changing RDM Seascape » date indéterminée.

<https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubclibraryandarchives/494/items/1.0305007>.

Steeleworthy, Michael. « Research Data Management and the Canadian Academic Library: An Organizational Consideration of Data Management and Data Stewardship » *Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research* 9, n° 1 (5 juin 2014). <https://doi.org/10.21083/partnership.v9i1.2990>.

Tenopir, Carol, Robert J. Sandusky, Suzie Allard et Ben Birch. « Research Data Management Services in Academic Research Libraries and Perceptions of Librarians » *Library & Information Science Research* 36, n° 2 (avril 2014): 84–90.

<https://doi.org/10.1016/j.lisr.2013.11.003>.

Whitehead, Martha et Bourne-Tyson, Donna. « Multi-Stakeholder Engagement in Research Data Management » Juin 2016. https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2016/06/IATUL2016_Multi_Stakeholder_Engagement_in_RDM.pdf.

International

« Best Practices | DataONE » DataONE. Consulté le 22 juillet 2016.

<https://www.dataone.org/best-practices>.

Commission européenne. *Open Innovation, Open Science, Open to the World: A Vision for Europe*. Luxembourg : Union européenne, 2016. file:///C:/Users/chantel.ridsdale/Downloads/KI0416263ENN_002.pdf.

Russell, Fiona. *Delivering Research Data Management Services: Fundamentals of Good Practice*. Vol. 45, 2014. <http://dx.doi.org/10.1080/00048623.2014.974239>.

« State of the Art Report on Open Access Publishing of Research Data in the Humanities »

Consulté le 14 septembre 2016. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01357208/document>.

Royaume-Uni

Ball, Alex. « Research Data Management: Policy, Planning and Practice » 22 mai 2013.

http://opus.bath.ac.uk/35329/1/ball_rdm_aslib_slides.pdf.

DCC. « Checklist for a Data Management Plan v4.0 » DCC, 2013.

http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/resource/DMP/DMP_Checklist_2013.pdf.

Donnelly, Martin. « The DCC's Institutional Engagements: Raising Research Data

Management Capacity in UK Higher Education » *Bulletin of the American Society for Information Science and Technology* 39, n° 6 (1^{er} août 2013): 37–40.

<https://doi.org/10.1002/bult.2013.1720390612>.

Van den Eynden, Veerle, Louise Corti, Matthew Woolard, Libby Bishop et Laurence Horton. *Managing and Sharing Data: UK Data Archive*. Third. University of Essex, UK: UK Data Archive, 2011. <http://www.data-archive.ac.uk/media/2894/managingsharing.pdf>.

États-Unis

Borghi, John. « Building a User-Friendly RDM Maturity Model » *Data Pub* (blog), 12 septembre

2016. <https://datapub.cdlib.org/2016/09/12/building-a-user-friendly-rdm-maturity-model/>.

Borgman, Christine. « The Conundrum of Sharing Research Data » *Journal of the American*

Society for Information Science and Technology, 2011, 1–40.

<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1869155>.

Henderson, Margaret, Regina Raboin, Yasmeen Shorish et Steve Van Tuyl. « Research Data Management on a Shoestring Budget » *Bulletin of the Association for Information Science and Technology* 40, n° 6 (August 1, 2014): 14–17.

<https://doi.org/10.1002/bult.2014.1720400606>.

Katz, John. « Data Publication Consensus and Controversies [Version 3; Referees: 3 Approved] » F1000 Research, 16 octobre 2014.

http://f1000researchdata.s3.amazonaws.com/manuscripts/5878/397d927b-269a-4f45-826d-27fef7106eaf_3979_-_john_kratz_v3.pdf.

Kevin Ashley, Sarah Jones, Daniel Mietchen, Stephanie Simms et Angus Whyte. « Workshop on Active DMPs: Making DMPs Actionable and Public » Site Web du colloque, 29 juin 2016.

https://indico.cern.ch/event/520120/contributions/2177900/attachments/1299358/1938982/DMPs_-_actionable_and_public.pdf.

Rolando, Lizzy, Jake Carlson, Patricia Hswe, Susan Wells Parham, Brian Westra et Amanda L. Whitmire. « Data Management Plans as a Research Tool » *Bulletin of the Association for Information Science and Technology* 41, n° 5 (1^{er} juin 2015): 43–45.

<https://doi.org/10.1002/bult.2015.1720410510>.

Wiley, Christie. « Metadata Use in Research Data Management » *Bulletin of the Association for Information Science and Technology* 40, n° 6 (1^{er} août 2014): 38–40.

<https://doi.org/10.1002/bult.2014.1720400612>.

Wright, Stephanie, Amanda Whitmire, Lisa Zilinski et David Minor. « Collaboration and Tension between Institutions and Units Providing Data Management Support » *Bulletin of the*

Association for Information Science and Technology 40, n° 6 (1^{er} août 2014): 18–21.

<https://doi.org/10.1002/bult.2014.1720400607>.